

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΝ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑ-ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟ – ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

4.1. Λειτουργισμός και πόλη στον Δυτικό πολιτισμό : Συνοπτικό πλαίσιο αναφοράς

Πριν ασχοληθούμε με την κύρια αναλυτική έννοια της έρευνας, που είναι ο δημόσιος χώρος, ας δούμε εμπειρικά την εξέλιξη των ιδεών για το πλαίσió του κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Η Βιομηχανική Επανάσταση στους τρόπους και στα μέσα παραγωγής και το Μοντέρνο Κίνημα στην πολεοδομία, την αρχιτεκτονική και την τέχνη, άφησαν το καθοριστικό, για την πορεία της σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης, ίχνος τους στον αστικό χώρο: διάχυση των εργαζομένων – αλλά και των εισοδηματικά ανώτερων τάξεων λίγο αργότερα- στην περιφέρεια, νέες ορθολογισμένες χαράξεις στο δημόσιο χώρο, ομοιομορφία του αστικού τοπίου, προτυποποίηση των κατασκευών (standardization), συρρίκνωση του δημόσιου ρόλου της πόλης. Από την άλλη πλευρά, ήδη από τη δεκαετία του '30, το φορδικό μοντέλο παραγωγής και η ανάγκη για ιστορική νομιμοποίηση, έστρεψαν ξανά το ενδιαφέρον τους στην πόλη, ένα ενδιαφέρον, που πολλές φορές οδήγησε στην καταστροφή των ιστορικών κέντρων, με στόχο τη χάραξη νέων αξόνων και πολυτελών λεωφόρων (boulevards), αλλάζοντας δραστικά – και δραματικά - το πρόσωπο πολλών ευρωπαϊκών πόλεων (Lamprougnani, 1980:154-157).¹

Στα μέσα του εικοστού αι., το αστικό φαινόμενο ερμηνεύεται καλύτερα με τον όρο 'αστικό σύμπλεγμα' (conurbation). Δεν πρόκειται πια για την πόλη, που αναπτύσσεται προς όλες τις κατευθύνσεις, ούτε για μια σειρά από γειτονικές αστικές συσσωματώσεις, που συναντώνται και συγκολλώνται, αλλά για ένα δίκτυο αστικών σχηματισμών σε μια κλίμακα, που του επιτρέπει να γίνει 'ηγεμονικό' ως προς την ενδοχώρα και την περιφέρειά του. Την ίδια περίοδο, στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, η υπερβολική πύκνωση του αστικού χώρου, μαζί με τις ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, έφεραν ξανά στο προσκήνιο την αντίθεση πόλης – υπαίθρου, απ' όπου ξεπήδησαν τα προάστια, που φαινόταν ν' απαντούν στις απαιτήσεις για καθαρότερο περιβάλλον και συμμετοχή στην κοινοτική ζωή. Η καθολική κυριαρχία του αυτοκινήτου, όμως, δεν επέτρεψε σ' αυτά ν' αναπτυχθούν ως αυτόνομοι πυρήνες με κύρια χρήση την κατοικία, ως γειτονίες με κοινωνική και χωρική συγκρότηση. Μείζον πρόβλημα, που παρακολουθεί αυτές τις περιοχές από τη δημιουργία τους, είναι η έλλειψη εστιών κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ενώ η μικρή πυκνότητα δόμησης ματαίωσε την εμφάνιση φαινομένων 'αστικότητας'. Αντίθετα, στο συνωστισμένο πλέον κέντρο πόλης, παρατηρήθηκε η 'διάρρηξη' του κοινωνικού ιστού και αργότερα, με τη διόγκωση του τριτογενούς τομέα των υπηρεσιών, η μονολειτουργικότητα, η υποβάθμιση και το 'αφιλόξενο' του χώρου. Η αντίθεση κέντρου πόλης – προαστίων αντιμετωπίστηκε στις διάφορες χώρες με διαφορετικό τρόπο: από τη δημιουργία

εκτεταμένων εργατικών κατοικιών (Γερμανία,² Γαλλία³), μέχρι την εφεύρεση νέων τρόπων ελέγχου της εξάπλωσης των πόλεων (Αγγλία).⁴ Η Ιταλία και η Ισπανία παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση στην ανταπόκρισή τους στις νέες μορφές αστικοποίησης, υστέρηση που παρατηρείται και μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας σ' αυτές τις χώρες (1945 και 1975 αντίστοιχα).⁵

Ο φορδισμός στο απόγειό του δεν άφησε ανέπαφα τα κέντρα των ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς η κατοικία πιέζονταν προς τα προάστια. Ο τριτογενής τομέας απαιτούσε ολοένα και μεγαλύτερες επιφάνειες στο κέντρο. Είναι η εποχή της εμφάνισης των CBDs και των δεκάδων 'αστικών ανανεώσεων' και 'αστικών αναπλάσεων' (urban renewals), που σημάδεψαν τις δεκαετίες του '50 και του '60. Όσα διαδραματίστηκαν στο Covent Garden (Λονδίνο) αποτελούν τις φωτεινές εξαιρέσεις, που αντέστρεψαν τον ρου της ιστορίας των πόλεων στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο.⁶

Τη δεκαετία του '70 η ενεργειακή κρίση δεν ανέστειλε, παρά ελάχιστα, την τάση για την έξοδο προς τα προάστια κι αυτό επιβεβαιώνεται από τις συχνές αναγγελίες των πόλεων για τη μείωση του πληθυσμού τους από τα αστικά κέντρα. Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των προαστίων (το φαινόμενο ονομάστηκε διεθνώς 'baby boom'), αυτό που ο Th. Kuhn ονόμασε «paradigm crisis», οδήγησε στον επανακαθορισμό του περιεχομένου και των μεθόδων της πολεοδομίας, μέσω κυρίως της συστηματικής προσέγγισης του πρωτόγνωρου φαινομένου των σύγχρονων πόλεων.⁷

Πολύ γρήγορα, η ρομαντική ατμόσφαιρα των προαστίων, που οφείλονταν στη χαμηλή πυκνότητα, τη χαμηλή δόμηση και την παρουσία της φύσης, αντικαταστάθηκε από τη γνωστή μας αδιαφοροποίητη και μονότονη μορφή τους. Η κυριαρχία του αυτοκινήτου – και άρα η εξυπηρέτηση των προαστίων από το κέντρο πόλης-, όπως και οι φτωχές συνδέσεις των προαστίων μεταξύ τους και με τους άλλους κόμβους εξυπηρέτησης, δεν άφησαν τα προάστια να μετατραπούν σε αυτοεξυπηρετούμενες αστικές περιοχές.⁸

Στη Δύση, προπομποί για τη ρήξη της επίσημης πολεοδομίας με τις αρχές του Λειτουργισμού, αποτελούν η δημοσίευση του βιβλίου της Jane Jacobs *The Death and Life of Great American Cities*,⁹ η Χάρτα του Machu Picchu και τα κείμενα Αμερικανών και Ευρωπαίων μετα-νεωτεριστών, όπως οι αδελφοί Kriers, ο Ch. Jencks, οι C. Rowe και Fr. Koetter, ο Al. Rossi, ο Ch. Moore κ. ά.¹⁰

Η Χάρτα του Machu Picchu το 1977 αποτελεί συνέχεια της Χάρτας των Αθηνών (1933), με ενδιάμεσα διεθνή συνέδρια και παρεμβάσεις μείζονος σημασίας, όπως η δραστηριότητα του TEAM X. Η Χάρτα του 1977 πρότεινε ένδεκα σημεία – κλειδιά για την ανάπτυξη της πόλης, μεταξύ των οποίων η ανάκτηση της δυναμικής ενότητας μεταξύ πόλης και υπαίθρου, η

ολοκληρωμένη - αντί της ζωνικής – ανάπτυξη, η ανάκτηση και ανάδειξη της αστικής ταυτότητας μέσω της προστασίας των ιστορικών μνημείων.¹¹ Υπήρξε το έναυσμα για τη διατύπωση σειράς κριτικών προτάσεων, που συμπεριέλαβαν και ουτοπικό σχεδιασμό. Μεταξύ αυτών, η ομάδα Archigram (Peter Cook, Mike Webb, David Greene:1961), που πρότεινε την Living City (1963), ο Dennis Crompton, που πρότεινε την Computer City, ο Ron Herron τις Walking Cities (1964) και ο Peter Cook την Plug - in City (1964). Οι αδελφοί Leon και Robert Krier, με άμεση αναφορά στην ουτοπική σκέψη, πρότειναν, ο πρώτος ένα σχέδιο για το κέντρο της Στουτγάρδης (the «Car- suited» City:1973) και την Quartier de la Villette στο Παρίσι ο δεύτερος, ο οποίος διατυπώνει και το manifesto του, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη Χάρτα των Αθηνών. Το 1978 ο Peter Cook παρουσιάζει την Arcadia, έναν απόγονο της μυθικής Arcadia του Βιργίλιου, όπου η τεχνολογία και η φύση ενώνονται διαλεκτικά και το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την κοινωνική ουτοπία στον τρόπο ζωής (life style).¹²

Το 1972 οι Rem Koolhaas και Zoe Zengelis προτείνουν την ‘City of the Captive Globe’ με κυρίαρχο ένα θόλο στο στερέωμα της πόλης, που συμβολίζει το ‘περιέχον’, τη μητρόπολη, που μπορεί να δρα ως ένα κέλυφος για τις πλέον αντιφατικές μορφές της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της τέχνης και των ‘μορφών τρέλας’ και να τις προβάλλει στον κόσμο.¹³ Ως απάντηση σ’ αυτούς τους προβληματισμούς, το 1975 εμφανίζεται η OMA (Office for Metropolitan Architecture), που προτείνει τη ‘μητροπολιτικότητα’, όπου η μητρόπολη είναι ο μόνος χώρος ανάπτυξης της κοινωνιο-τεχνολογικής περιπέτειας του σύγχρονου πολιτισμού, με το Manhattan της Ν. Υόρκης ως το υποδειγματικό του σύμβολο.¹⁴ Το τελευταίο τέταρτο του αιώνα συνταράσσεται από τις ποικίλες τάσεις του μετα- νεωτερισμού ή μετα-λειτουργισμού, οι οποίες πρωτίστως συνεισφέρουν στην εμπάθυνση της κριτικής και τον εμπλουτισμό του διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της πόλης.

4.2. Η έννοια του δημοσίου αστικού χώρου

Ο δημόσιος, ανοικτός αστικός χώρος, για συντομία ‘δημόσιος χώρος’ (public space), έχει οριστεί ποικιλότροπα από αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και αστικούς συνθέτες (urban designers). Μερικοί τον ορίζουν ως «το σύνολο των υπαιθρίων αστικών χώρων, στους οποίους επιτρέπεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση» (Sablet, 1988:13). Κατ’ άλλους, είναι «ο δημόσιος τομέας ιδωμένος στη φυσική του αντανάκλαση» (Scott Brown,1990:21). Κάποιοι, τέλος, αποφεύγουν να δώσουν σαφή ορισμό, εστιάζοντας στην τυπολογική και ιστορική εξέλιξη των υπαιθρίων χώρων (Rowe και Koetter, 1978),¹⁵ ή αναφερόμενοι περιγραφικά σ’ αυτόν (Αραβαντινός και Κοσμάκη, 1988:19-22).

Γενικά, ο δημόσιος χώρος δεν περιορίζεται στο σύνολο των υπαίθριων ανοικτών χώρων της πόλης, καθώς περιλαμβάνει και ημι-υπαίθριους και κλειστούς χώρους, με διαβαθμίσεις ελέγχου στην πρόσβαση. Ένα σύγχρονο θεματικό πάρκο, παραδείγματος χάριν, μπορεί να μη διαθέτει ελεύθερη πρόσβαση, αν και είναι δημόσιος υπαίθριος χώρος, ενώ ένας ναός πολλές φορές τη διαθέτει, παρ' όλο που είναι κλειστός χώρος. Ο ασπρόμαυρος χάρτης του Nolli για τη Ρώμη του 18^{ου} αιώνα, καταδεικνύει την απουσία απόλυτης αντιστοιχίας μεταξύ δημοσίων και ανοικτών αφενός και ιδιωτικών και κλειστών χώρων αφετέρου (Παρ/μα IV, X. 4.1). Εκδοχές του δημόσιου χώρου αποτελούν ο κοινόχρηστος και ο κοινωφελής χώρος, ο πρώτος εννοούμενος ως ο χώρος, στον οποίο επιτρέπεται η ανεμπόδιστη, ελεύθερη πρόσβαση και ο δεύτερος ως ο χώρος με συγκεκριμένο κοινωνικό προορισμό. Στην πρώτη περίπτωση, η χρήση του χώρου δεν υπόκειται, παρά σε γενικούς κανόνες συμπεριφοράς και κυκλοφοριακής αγωγής, ενώ στη δεύτερη, σε ειδικούς κανόνες, που αποφασίζονται από τον φορέα ευθύνης της λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου.

Ο δημόσιος χώρος αποτελεί εδώ και σαράντα περίπου χρόνια την κεντρική έννοια του αστικού σχεδιασμού (urban design), γύρω από την οποία προβληματίζονται αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και αστικοί συνθέτες (urban designers). Ο Νίκος Κομνηνός θεωρεί, πως τα καταστατικά στοιχεία, που καλείται να χειρισθεί ο αστικός συνθέτης, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πολωμένης συσσώρευσης της χωρικότητας είναι, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις και οι οργανωτικές αρχές του ιστού της πόλης και της αστικής μορφολογίας (Κομνηνός, 1986: 26-27).¹⁶

Η έννοια του δημόσιου χώρου θα πρέπει να διακριθεί από την έννοια του 'αστικού ιστού', της υλικής έκφρασης της δομής των στοιχείων, που συνθέτουν τον πολεοδομικό οργανισμό.¹⁷ Βασικά στοιχεία του αστικού ιστού θεωρούνται ο δρόμος, η πλατεία και το οικοδομικό τετράγωνο. Η έννοια αυτή εμπεριέχει την έννοια του δημόσιου χώρου και είναι συνθετότερη απ' αυτόν. Ο αστικός ιστός εμφανίσθηκε ταυτόχρονα με την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για το δημόσιο χώρο, καθώς διανοούμενοι και αρχιτέκτονες συμφωνούν, πως ο μοντερνισμός διέλυσε τα καταστατικά στοιχεία οργάνωσης της πόλης (δρόμος, πλατεία, οικοδομικό τετράγωνο, X. 4.2). Στις αστικές παρεμβάσεις του μοντέρνου παραδείγματος, ο χώρος που θα αποδιδόταν στο σύνολο, δηλαδή ο δημόσιος χώρος, κατέληξε να μην ανήκει σε κανένα, έμεινε ένα «άμορφο υπόλοιπο» (amorphous remainder), «εφιαλτική κληρονομιά» στα χέρια της εξουσίας, που τον σχεδίασε: ο νεκρός χώρος της Brazilia, της Chandigarh και πολλών άλλων λιγότερο επώνυμων ή εντελώς ανώνυμων παραδειγμάτων (X. 4.3). Πλείστες κατεδαφίσεις συγκροτημάτων κατοικιών, όπως το συγκρότημα Pruitt – Igoe, αποτελούν την κατάληξη

οραματισμών του τύπου: «το όνειρό μου είναι να δω την *Place de la Concorde* σιωπηλή και μόνη» (Le Corbusier, 1925: 287, X. 4.4, 4.5).

Εξειδίκευση του δημόσιου χώρου αποτελεί ο αστυ(α)κός χώρος (civic space). Κατά τον M. Lilla, «αστυ(α)κοί χώροι είναι οι χώροι, όπου οι άνθρωποι μοιράζονται δράσεις και πεποιθήσεις ως πολίτες, οι χώροι όπου δρούμε πολιτικά, ακόμη και εορταστικά». Είναι οι χώροι, όπου μοιραζόμαστε την ‘ιθαγένειά’ μας σε ό,τι αφορά συλλογικές πεποιθήσεις και πρακτικές, που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη πολιτική οντότητα, όπως το κράτος, αλλά και σε παγκόσμιες αξίες (Lilla, 1985:25-30).¹⁸ Ο αστικός σχεδιασμός καλύπτει αντίστοιχα το σύνολο του δημόσιου χώρου της πόλης, ενώ ο αστυ(α)κός σχεδιασμός (civic design) τον σχεδιασμό εορταστικών ή ιδρυματοποιημένων υπαιθρίων αστικών χώρων.¹⁹ Η τέχνη του civic design εξασκήθηκε σημαντικά στα τέλη του 19^{ου} και στις αρχές του 20ού αιώνα, ιδιαίτερα στα πλαίσια του City Beautiful Movement, που άνθισε στην Αμερική και την Ευρώπη.²⁰ Η τυπολογία της City Beautiful ανάγεται στην πόλη μπαρόκ - αξονικές λεωφόροι συγκλίνουσες προς εστιακά σημεία, μεγάλες πλατείες, φαρδείς λεωφόροι, μεγάλα κλασικά κτίρια, που περιβάλλουν δημόσιους χώρους, πολύ κοντά στις αντιλήψεις και τις τεχνικές της σχολής της Beaux Arts στο Παρίσι (X.4.4, Σχέδ. 4.1 - 4.5).²¹

Μέχρι σχετικά πρόσφατα, ο δημόσιος χώρος, ενώ θεωρούνταν πολύ σημαντικός για τη λειτουργία της πόλης, εντούτοις, παρέμενε το ‘διαχεόμενο κενό’, που περιέβαλε τα κτίρια, τα οποία συγκέντρωναν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εδικών και μη. Σήμερα, η καλή λειτουργία του δημόσιου χώρου θεωρείται ένδειξη της κοινωνικής και οικονομικής ακμής της κοινωνίας, στην οποία αναφέρεται.²² Οι δημόσιοι χώροι υπέστησαν δραματικές αλλαγές, ιδιαίτερα κατά τον εικοστό αιώνα, αλλαγές που δεν αφορούν τόσο στη μορφή τους (σύστημα χαράξεων υποδάμειο, ακτινωτό κλπ.), όσο στην τυπολογία τους και την εμφάνιση νέων τύπων (Σχ. 4.9).²³ Στην ευρωπαϊκή πόλη, οι ιστορικοί τύποι του δρόμου και της πλατείας εμπλουτίζονται με τα βουλεβάρτα και τις λεωφόρους – πάρκα (parkways), τους δημόσιους κήπους, τα μικρά και μεγάλα πάρκα, τους παιχνιδότοπους κ.ά.²⁴ Εδώ μπορούν να γίνουν δύο παρατηρήσεις: α) η ιστορική εξέλιξη αυτών των τύπων υπήρξε διάφορη μέσα στο χρόνο, καθώς ορισμένοι απ’ αυτούς επέζησαν και εξελίχθηκαν (π.χ., μικρά ή μεγάλα πάρκα), ενώ άλλοι εγκαταλείφθηκαν, (π.χ., βουλεβάρτα) και β) η συνύφανσή τους σε δίκτυα έδωσε και δίνει την ιδιαίτερη προσωπικότητα σε κάθε πόλη, αυτό το ποιοτικό γνώρισμα που αποδίδεται λογοτεχνικά με τον όρο ‘αστική ταυτότητα’.²⁵

4.3. Ο δημόσιος αστικός χώρος στον Μοντερνισμό

Η τάση, που επηρέασε ριζικά τη δομή του δημόσιου χώρου στον εικοστό αιώνα, ήταν η τάση

του Μοντερνισμού με τις δύο κυριότερες εκδοχές του, τον Εμπειρισμό και τον Φονξιοναλισμό.²⁶ Ο Εμπειρισμός εκπροσωπείται από τον τύπο της Κηπούπολης (Garden City) του Eb. Howard και την ιδέα της ‘αστικότητας’ και ο Φονξιοναλισμός από την Ακτινοβόλουσα – Λαμπρή Πόλη (La Ville Radieuse) του Le Corbusier και την ιδέα του ‘λειτουργισμού’. Ο Εμπειρισμός εμφανίζεται με δύο εκδοχές, την οικολογική και την τυπολογική θεώρηση του αστικού χώρου, ενώ ο λειτουργισμός αντιδιαστέλλεται σήμερα από τον μετα-λειτουργισμό ή μετα-φονξιοναλισμό ή μετα-μοντερνισμό. Ο λειτουργισμός υιοθέτησε, κατά ένα πρωτότυπο τρόπο, ως κύρια αστική τυπολογία του, τον ορθογωνικό κάναβο, μια πρώιμη μορφή του οποίου συναντάμε στο ιπποδάμειο σύστημα χαράξεων στην αρχαία Ελλάδα, παρουσιάζει, όμως, αρκετές διαφοροποιήσεις απ’ αυτόν (Σχέδ. 4.6).

Στην πρώτη εκδοχή του εμπειρισμού, την οικολογική, ο Ebenezer Howard στην Κηπούπολη συστηματοποίησε τις τάσεις του τέλους του δέκατου ένατου αιώνα, για τον έλεγχο της εξάπλωσης της βιομηχανικής πόλης, την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας (με κυριότερη την εφεύρεση του σιδηροδρόμου), καθώς και τις απαιτήσεις για υγιεινή διαβίωση, μακριά από τον συνωστισμό και την υποβάθμιση της πόλης (Howard, 1898, 1902, Σχ. 4.1).²⁷ Αποτελεί την πρώτη, πλέον συγκροτημένη εμφάνιση του χωρικού διαχωρισμού των αστικών λειτουργιών (zoning). Μορφολογικά, πρόκειται μάλλον για μια απλοποιημένη μεταφορά του μοντέλου περιφερειακής οργάνωσης του Christaller -μοντέλο των ‘κεντρικών τόπων’ - στην αστική κλίμακα και για μια χωρική μεταφορά των χαράξεων της πόλης μπαρόκ με ακτινοκεντρική και συμμετρική δομή του δημόσιου χώρου της. Εκτός από τον Ebenezer Howard (1902), η τάση αυτή εκπροσωπήθηκε από τους Lewis Mumford (1938, 1961) και Clarence Stein (1952). Από τις πιο γνωστές υλοποιήσεις είναι οι πόλεις Letchworth (Unwin και Parker, Αγγλία, 1905), Welwyn Garden City (Fr. Lloyd Wright και Cl. Stein, Αγγλία, 1922), Sunnyside Gardens (Queens, N.Y., 1924), Radburn (C. Stein, N. Jersey, 1929) και Broadacre City στην Αμερική (Fr. Lloyd Wright, 1934-1958) (Σχ. 4.2- 4.7).

Η δεύτερη εκδοχή, έφερε ακόμη περισσότερο στο κέντρο της συζήτησης τον δημόσιο χώρο με τον γενικό όρο ‘urbanism’, δηλαδή ‘αστικότητα’. Μεταξύ των υπέρμαχων της αστικότητας, των urbanites, συγκαταλέγονται οι Camilo Sitte (1989) και αργότερα οι Paul Zucker (1959), Jane Jacobs (1961), Gordon Cullen (1961), Lawrence Halprin (1963, 1965, 1969, 1974), Philip Thiel (1961), Christopher Alexander (Alexander, Isikawa, Silverstein, 1977), Charles Moore (Johnson, 1986), καθώς και η πιο πρόσφατη δουλειά του L. Krier (Broadbent, 1990, Σχ. 3.17). Η μέριμνα των urbanites είναι πρωτίστως για τη δομή και την λεπτομερή επεξεργασία των δημοσίων χώρων, καθώς και την εντύπωση, που δημιουργείται με την κίνηση διαμέσου αυτών. Οι αστικοί τύποι που ενθαρρύνονται, είναι ο δρόμος και η πλατεία, ενώ η ιδανική πόλη γι’

αυτούς είναι η μεσαιωνική ευρωπαϊκή πόλη, διότι, όπως διατείνονται, οι αρχές οργάνωσής της είναι ακόμη ισχυρές και αρεστές στους ανθρώπους. Οι υπέρμαχοι της αστικότητας (urbanites) τάσσονται υπέρ της πολυπλοκότητας της ιστορικής πόλης με την πολλαπλότητα των εμπειριών, που προσφέρει ο δημόσιος χώρος της. Σχηματικά, είναι υπέρ των αρχών, που αποπνέουν οι ζωντανές ιστορικές πόλεις, όπως η Βενετία, ή οι *Βενετίες* της Ευρώπης.

Στον αντίποδα αυτής της προσέγγισης, αλλά πάντοτε στα πλαίσια της τυπολογικής εστίασης του Εμπειρισμού, είναι οι υποστηρικτές της αποκέντρωσης (decentralists). Οι υπέρμαχοι αυτής της τάσης τάσσονται υπέρ της μικρής επαρχιακής πόλης, που στηρίζεται στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, πόλεις όπως το Salisbury της Αγγλίας. Μεταξύ των decentralistes συγκαταλέγονται ο Frank Lloyd Wright και ο R. Stern, στους οποίους αποδόθηκε έντονη ιδεολογική ταυτότητα, καθώς «κανένας αληθινός κομμουνιστής δεν μπορούσε να είναι υπέρμαχος της αστικότητας» (Marx και Engels, 1948 και Lang, 1994:47).

Οι δύο εκδοχές του Εμπειρισμού ή των Οπισθοδρομικών Ουτοπιστών (Regressive Utopians), υπέρμαχοι της Garden City και της Αστικότητας, επιφέρουν την πρώτη αξιοσημείωτη ρήξη στις αρχές οργάνωσης του δημόσιου χώρου της ιστορικής ευρωπαϊκής πόλης. Οι ρήξεις εντοπίζονται: α) στις χαράξεις των δρόμων και πλατειών και στη νέα σχέση μεταξύ των τοπικών και κύριων δρόμων, β) στη νέα σχέση μεταξύ των τοπικών δρόμων και των ιδιωτικών ιδιοκτησιών (οικόπεδα) και γ) στην εμφάνιση περισσότερων πλατειών και την άρση της γνωστής σχέσης της πλατείας με το σύστημα των τοπικών και κύριων δρόμων. Πρόκειται για την πρώτη νομιμοποιημένη 'επίθεση' στα καταστατικά στοιχεία οργάνωσης του αστικού χώρου (δρόμος, πλατεία, οικοδομικό τετράγωνο), με τις γνωστές συνέπειες της καταστροφής πλείστων ιστορικών κέντρων της Γηραιάς Ηπείρου.

Κατά τη δεύτερη, πιο ισχυρή και πλέον μακρόβια σχολή του Μοντέρνου Κινήματος, τη σχολή του Λειτουργισμού, η διάβρωση του δημόσιου χώρου προσλαμβάνει ακραίες μορφές.²⁸ Η ρήση του Le Corbusier πως «για να υλοποιηθεί το όραμα της μοντέρνας πόλης θα πρέπει πρώτα να καταστραφεί ο δρόμος», δίνει έρεισμα στις απανταχού αστικές παρεμβάσεις, που επιχειρήθηκαν στο όνομα του φονξιοναλισμού.²⁹ Είναι κρίμα που μια τάση, που ξεκίνησε με σκοπό να εκφράσει τη νέα πραγματικότητα και να αντιμετωπίσει τις οξυμένες κοινωνικές ανάγκες, κυρίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, κατέληξε να δημιουργήσει αντι-αστικά περιβάλλοντα (Σχέδ. 4.9 – 4.12).

Το πρώτο αστικό μοντέλο, σύμφωνα με τις αρχές του φονξιοναλισμού, είναι η Πόλη των 3 εκατομμυρίων (Plan Voisin) του Le Corbusier σχεδιασμένη για μια Έκθεση το 1922. Το δεύτερο μοντέλο είναι η Ακτινοβολούσα, Λαμπρή Πόλη (La Ville Radieuse), πάλι του Le Corbusier, το 1934. Και στις δύο περιπτώσεις, που αναφέρονται στο Παρίσι, τα χαρακτηριστικά

του δημόσιου χώρου είναι α) ο ορθογωνικός κάρναβος, που αγνοεί τον προϋφιστάμενο κάρναβο, που δημιουργήθηκε από τον Hausmann επί εποχής Ναπολέοντα, καθώς και η χάραξη διαγωνίων, που συναντώνται σε ένα κέντρο (συνδυασμός υποδάμειου και ακτινοκεντρικού συστήματος), β) ο διαχωρισμός των κινήσεων πεζών και οχημάτων μέχρι και στις εισόδους των κτηρίων, γ) η δημιουργία ελευθέρων στο χώρο ουρανοξυστών, που φιλοξενούν διαμερίσματα κατοικίας και χωροθετούνται μακριά από τα όρια των οικοδομικών τετραγώνων και δ) ο χωρικός διαχωρισμός του κεντρικών λειτουργιών από την κατοικία και εν πολλοίς και μεταξύ τους.³⁰ Οι αρχές χωρικής οργάνωσης του Μοντέρνου Κινήματος οδήγησαν στον πλήρη μετασχηματισμό των καταστατικών στοιχείων του αστικού χώρου. Τα νέα χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου είναι η παράθεση όμοιων στοιχείων, η επανάληψη μοναδιαίων στοιχείων μέσα σε κάθε ενότητα χώρου και η μετατροπή του σε ένα 'άμορφο υπόλοιπο', στο 'αρνητικό' του κτισμένου χώρου (Κομνηνός, 1986: 46).

Η αίσθηση, που επικράτησε στον φονξιοναλισμό ήταν, πως ο δημόσιος, εξωτερικός χώρος θα έπρεπε να είναι ένας χώρος κλινικά καθαρός, ελεγχόμενος όσο το δυνατό περισσότερο από την δημόσια εξουσία, χωρίς να αφήνει περιθώρια έκφρασης στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, που ζουν σε μια πόλη. Οι τελευταίες διασπώνται σε απομονωμένα άτομα, που κατοικούν σε μικρές κυψέλες, ή κυκλοφορούν μέσα από προκαθορισμένες πορείες σε έναν «αστικό κόσμο χωρίς τόπο» (Σχ. 4.6 - 4.8).³¹ Οι φονξιοναλιστές δεν ασχολήθηκαν ουσιαστικά με τον δημόσιο χώρο, παρά μόνο ως πλατφόρμα κυκλοφορίας ή ως πράσινο υπόβαθρο των κατά προτίμηση ελευθέρων πολυώροφων κτηρίων, που πρότειναν.³² Πολύ περισσότερο, δεν ασχολήθηκαν με τη σχέση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου, με όρους φυσικής δομής (Bahrtdt, 1961).³³ Κατά τον R. Krier, ο δημόσιος χώρος δεν αναφερόταν καν στο κείμενο της Χάρτας των Αθηνών (Krier, 1984:82 και Σχ. 4.9).

Η πρόθεση καταστροφής των χωρικών σχέσεων της ιστορικής ευρωπαϊκής πόλης προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, με την προσπάθεια υποκατάστασης της γνωστής μορφής της γειτονιάς³⁴ και την οργάνωση των νέων πόλεων, αμιγώς πάνω στις αρχές του φονξιοναλισμού, όπως οι πόλεις Stevenage,³⁵ Milton Keynes,³⁶ Chandigarh³⁷ και Brazilia³⁸ (Σχέδ. 4.13 – 4.14, Σχ. 4.10).

Η καταστρατήγηση του δημόσιου χώρου συνεχίστηκε ακόμη και κατά την δεκαετία του '80 με τις προτάσεις για 'μεγακατασκευές' (megastuctures), καθώς υπήρχαν απόψεις, που ήθελαν την πόλη σε ένα κτήριο (Soleri, 1969, 1981, Wall, 1971), τη γειτονιά σε ένα κτήριο, ακόμη και το πανεπιστήμιο σε ένα κτήριο, με ακραίες τις προτάσεις του Kenzo Tange για την «Πόλη στην Ακτή» (Tokyo Bay, Kultermann, 1970) και την «Ηλεκτρονική Πόλη» (Plug-in City) της ομάδας Archigram (P. Cook et al, 1991)³⁹ (Σχ.4.10- 4.11, Σχέδ. 4.15- 4.16).

4.4. Το κοινωνικο-χωρικό πλαίσιο του Μετα-Μοντερνισμού

Σε αντίθεση με την εποχή του φονξιοναλισμού που προηγήθηκε, στις περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, από την δεκαετία του '70 και μετά, εγκαταλείφθηκαν σταδιακά οι μεγαλόπνοες ιδέες των νέων συνοικήσεων. Αντί των παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας, εδώ και τριάντα περίπου χρόνια βιώνουμε τις αστικές αναπλάσεις, τις αναβαθμίσεις ιστορικών κέντρων και υποβαθμισμένων περιοχών στο κέντρο και στις περιφερειακές συνοικίες, τις αναδιαρθρώσεις των αστικών υποδομών και τις προσπάθειες επανακατοίκησης εγκαταλειμμένων περιοχών, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, στις «περιοχές διαταραχής». Οι οικονομολόγοι ερμηνεύουν αυτή τη μετάβαση ως αποτέλεσμα της μετάβασης της παγκόσμιας οικονομίας από τα άκαμπτα μοντέλα του φορδισμού, στα ευέλικτα και μικρότερα σε μέγεθος μοντέλα του μετα-φορδισμού ή της ευέλικτης συσσώρευσης και ανάπτυξης.⁴⁰ Ο Νίκος Κομνηνός δίνει μια περιεκτική ερμηνεία του φαινομένου:

« Η δεκαετία του 1970 διαγράφει το τέλος μιας μακρόχρονης αναπτυξιακής φάσης που αντλεί τις ρίζες της από την προ-πολεμική περίοδο· ολοκληρώνεται μια εποχή χαρακτηριζόμενη από έντονη μεγέθυνση και υψηλή κατανάλωση.

.....
»Με το τέλος εποχής, το οικοδόμημα του φορντισμού, της σοσιαλδημοκρατίας, του φονξιοναλισμού και των άλλων παράλληλων πρακτικών εισέρχεται σε μια φάση κρίσης.

.....
»Για τον αστικό σχεδιασμό η κρίση βιώνεται σαν τέλος του ορθολογισμού, του φονξιοναλισμού, της προτυποποίησης, της επανάληψης, της μαζικότητας, των βιομηχανικών τεχνικών κατασκευής, όλων δηλ. των στοιχείων της κοινωνικής του σκοπιμότητας. Και όπως συνέβη σε πολλούς άλλους τομείς, η κρίση δεν παρήγαγε μόνο την κριτική και την αποδοκιμασία, οδήγησε στην έρευνα για νέες λύσεις, νέα πρότυπα και καθεστάτα ισορροπίας»
(Κομνηνός, 1986^α: 68-69)

Σ' αυτό το πλαίσιο, μερικοί αναλυτές έσπευσαν να προτείνουν τρόπους αναγέννησης της μοντέρνας πόλης. Κάποιοι είναι απλά σκεπτικοί για το μέλλον της, άλλοι προτείνουν την προσχώρηση σε ευέλικτα οικονομικά πρότυπα, κάποιοι επισημαίνουν την εθελούσια απομάκρυνση του ανθρώπου από τη ζωή στους δημόσιους ανοικτούς χώρους, την απομάκρυνση από τη «δημόσια ζωή» με την ευρύτερη έννοια του όρου. Άλλοι επισημαίνουν τον κίνδυνο της προσχώρησης σε μια μετα-μοντέρνα πολυχρωμία και την εξύμνηση του θεάματος και του *pastiche*. Αυξάνεται, επίσης, ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις των άυλων καναλιών επικοινωνίας στη βασική λειτουργία της πόλης, που είναι η άμεση ανθρώπινη επαφή. Καταγράφεται, τέλος, η προσπάθεια ενημερωμένης ανάκαμψης ποιοτικών εννοιών για το δημόσιο αστικό χώρο, όπως η 'αστικότητα'. Στη σύντομη καταγραφή των τάσεων που ακολουθεί, καταβάλλεται προσπάθεια να καταδειχθεί, πως η κατάρρευση του λειτουργισμού, αιτιατό των παγκόσμιων οικονομικών αλλαγών και ταυτόχρονα αίτιο για την αναζήτηση νέων κανόνων ανασύνταξης του αστικού χώρου, θέτει σε νέες βάσεις, τόσο την έννοια της (ευρωπαϊκής) πόλης, όσο και την έννοια του δημόσιου αστικού χώρου.

Ειδικότερα, ο J. Montgomery πρότεινε την προσχώρηση των αγγλικών πόλεων στην μεταφορδική οικονομία (ευέλικτη εξειδίκευση, μικρές επιχειρήσεις, προώθηση της «βιομηχανίας του πολιτισμού» και μια πολιτισμική αίσθηση του τόπου),⁴¹ ενώ ο Fr. Bianchini ισχυρίζεται, πως

«Οι πόλεις σήμερα είναι σε θέση να μετατρέψουν τις τοπικές οικονομίες και την τοπική δημοκρατία, να αναπτύξουν 'βιομηχανίες' πολιτισμού, να αναγεννήσουν τους δημόσιους χώρους τους και να υποστηρίξουν πολιτικές αστικής ταυτότητας»

(Bianchini, 1989)⁴²

Άλλοι, όπως οι Manuel Castells και Magrit Mayer, πιστεύουν, πως τα προβλήματα της φονξιοναλιστικής ή μοντέρνας πόλης έχουν απλά εντοπισθεί και δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε πως έχουμε διαβεί το κατώφλι της μετα-μοντέρνας πόλης, εάν δεν αποδειχθεί πως τα λύσαμε.

Κατά τον M. Castells,

«Η πόλη κατά την μετα-μοντέρνα εποχή παρουσιάζει φαινόμενα προβολής στο χώρο της κοινωνικής διαίρεσης που συντελείται ανάμεσα σ' αυτούς που συσσωρεύουν πλούτο και στους άλλους που ωθούνται στη φτώχεια. Αυτό συμβαίνει διότι η οικονομία διαφοροποιείται, ανάμεσα στην επίσημη που στηρίζεται στην πληροφορία και στην ανεπίσημη που στηρίζεται στην εργασία»

(Castells, 1989:225-228)

Για την M. Mayer, στη σύγχρονη μητρόπολη, οι περιοχές των νέων μετα-μοντέρνων *flâneurs* και των καταναλωτών συνυπάρχουν με τα γκέτο των εθνικών μειονοτήτων και των κοινωνικά περιθωριοποιημένων:

«Δεν είναι ο πλουραλισμός των τρόπων ζωής και του καταναλωτισμού που κυριαρχεί, αλλά μάλλον το γεγονός, πως οι ιδέες των καταναλωτών υψηλών εισοδημάτων επηρεάζουν την εξέλιξη της πόλης. Αντιλαμβανόμαστε τη δημιουργία της διαιρεμένης πόλης, στην οποία ο αστικός χώρος, ενώ είναι λειτουργικά και οικονομικά ενιαίος, είναι ταυτόχρονα διαχωρισμένος κοινωνικά και διαφοροποιημένος πολιτισμικά»

(Mayer, 1989:12)⁴³

Κάποιοι ισχυρίζονται, πως σήμερα παρατηρείται μια υποβάθμιση και μια συρρίκνωση της δημόσιας ζωής. Ο Richard Sennett στο *The Fall of Public Man* (Η Πτώση του Δημόσιου Ανθρώπου) καταγράφει τους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, που οδηγούν «στο τέλος του δημόσιου πολιτισμού», στην ιδιωτικοποίηση της ζωής των ανθρώπων.⁴⁴ Με ένα παρόμοιο τρόπο, η Lyn Lofland στο *A World of Strangers* (Ένας Κόσμος των Ξένων), παρατηρεί την υποχώρηση της δημόσιας ζωής στις πόλεις για να επανέλθει με νέα ευρήματα, περισσότερο αισιόδοξα, λίγο αργότερα.⁴⁵ Στο βιβλίο της *The Sociology of Communities* (Η Κοινωνιολογία των Κοινοτήτων) παρατηρεί, πως νέες μορφές κοινωνικότητας εμφανίζονται, όπως οι συναντήσεις στα γυμναστήρια και στα ινστιτούτα καλλονής, στο χαλαρό τρέξιμο (jogging), στα στέκια νεολαίας, στα κέντρα συναντήσεων των κοινωνικών και πολιτικών οργανώσεων.⁴⁶ Επίσης, ο Michael Brill υποστήριξε, πως η δημόσια ζωή στην Αμερική και την Ευρώπη «έχει υποστεί αλλαγές, αλλά δεν πρόκειται για υποβάθμιση».⁴⁷

Μερικοί αναλυτές συμφωνούν στο γεγονός, πως ο σύγχρονος άνθρωπος αποσύρθηκε προς τον ιδιωτικό χώρο και πως η εσωστρέφεια οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες: α) στην ανάπτυξη της τεχνολογίας (τηλέφωνο, φαξ, computer, τηλεόραση) και των μεταφορικών μέσων, ιδιαίτερα του ιδιωτικού αυτοκινήτου, ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη για «πρόσωπο – με – πρόσωπο» επαφή και β) στην ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών στη βάση πλέον της εθνοτικής και φυλετικής διαφοροποίησης και ετερογένειας, που οδηγεί στην «επαφή χωρίς επικοινωνία». Στον Δυτικό κόσμο, οι πόλεις ήταν εδώ και πολλά χρόνια «χωνευτήρια πολιτισμών», γεγονός που οδηγεί στη σκέψη, πως οσοδήποτε προσδιορισμένοι στο χώρο και αν είναι οι περιφερειακοί πολιτισμοί, η επιβίωσή τους θα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη συνολική λειτουργία της πόλης, στην οποία αναπτύσσονται. Ο Robins δεν συμφωνεί με τον G. Mulgan, ο οποίος θεωρεί πως οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας είναι σε θέση να ξαναδημιουργήσουν κοινότητες, που καταστράφηκαν από την αποσπασματικότητα της σύγχρονης πόλης, δημιουργώντας τη «γειτονιά χωρίς γειτνίαση». Κατά τον Robins, αυτά τα γοητευτικά δίκτυα είναι στην πραγματικότητα ένα αντι-αστικό όραμα, ένα είδος «μεταμοντέρνας ηλεκτρονικής κηπούπολης» (Robins, 1990:305).

Ένας άλλος κίνδυνος, που ελλοχεύει στη μετάβαση από τη μονοτονία της φονξιοναλιστικής πόλης στην πολυ-χρωμία της μετα-φονξιοναλιστικής, είναι ο κίνδυνος της υιοθέτησης της αποδόμησης των συμβολικών ιεραρχιών του μοντερνισμού και της υιοθέτησης της αστικής θεατρικότητας, της εξύμνησης του θεάματος και των ιστορικών στυλ (Featherstone, 1989:4-5).⁴⁸ Εάν θυμηθούμε τον L. Mumford, πως κάθε οικιστική ενότητα χαρακτηρίζεται από δύο καταστάσεις, την κίνηση και την εγκατάσταση, η σύγχρονη πόλη φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη προς την κίνηση.⁴⁹ Κίνηση τροχοφόρων, κίνηση ανθρώπων, αλλά και κίνηση της πληροφορίας μέσω των καναλιών επικοινωνίας. Τα 'άυλα' αυτά κανάλια έχουν υποκαταστήσει την πραγματική επαφή και επικοινωνία και απειλούν με συρρίκνωση της δημόσιας ζωής. Το Τόκυο, π.χ., περιγράφεται ως ένα πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο οποίο προστίθενται συνεχώς νέες εντολές (subroutines):

«Η πόλη είναι σήμερα μια 'ανοικτή' πόλη με άμορφο δημόσιο χώρο, ανοικτή στην εισβολή που την μετατρέπει σε πεδίο που διασχίζεται από στρατηγικά σημεία ελέγχου και γραμμές επικοινωνίας και κίνησης»

(Knesl, 1984: 17)

Αυτή η απώλεια του 'αστικού' λόγω της υπερ-πραγματικότητας των ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας, μπορεί να εξάπτει τη φαντασία ορισμένων στοχαστών, όπως του Jean Baudrillard, ο οποίος ισχυρίζεται πως:

«Δεν είμαστε πια μέρος του δράματος της αλλοτρίωσης: ζούμε στην έκσταση της επικοινωνίας»

(J. Baudrillard, 1985: 129)

Ο Robins πιστεύει, πως οι αρχές οργάνωσης της πόλης είναι οι αρχές της μεσαιάς τάξης, που υπερτερεί πληθυσμιακά και διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση και τις υποδομές επικοινωνίας. Είναι η κοινωνική ομάδα, που αντανακλά τις αξίες της μεταφορδικής κοινωνίας.

«Και τι αντιπροσωπεύουν αυτές οι μεταμοντέρνες κατακτήσεις με όρους αστικών αξιών και ευαισθησιών; Η ιδέα των πλατειών και των στεκιών, των χώρων της ξενοιασίας, της προώθησης του carruccino life-style και της βόλτας στις βιτρίνες των καταστημάτων, έχει τα θέλγητρά του. Όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε πως αυτός είναι ένας δημόσιος χώρος που προσφέρεται για μια ιδιαίτερη λειτουργία και ένα ιδιαίτερο life-style. Αποκλείει άλλες δραστηριότητες και εκείνους, που δεν έχουν την κατάλληλη visa εισόδου, τους φτωχούς της πόλης και τους άλλους ‘απόκληρους’»

(Robins, 1990: 322)

Στη μετα-μοντέρνα πόλη, η αστικότητα αναδεικνύεται σε κύρια ποιοτική ιδιότητα της δημόσιας ζωής και του δημόσιου χώρου. Κατά τον Robins, η πλατεία και η στοά αναδεικνύονται οι φυσικοί υποδοχείς αυτού του νέου πνεύματος.⁵⁰

«Η παγκοσμιότητα και η μορφολογική μονοτονία συνδέονται με την κρίση της αστικότητας. Η μεταμοντέρνα πόλη προσπαθεί να ξαναφαντασθεί την αστικότητα, να ανακτήσει τη χαμένη αίσθηση της χωρικής ταυτότητας, της αστικής κοινότητας και του δημόσιου χώρου. Είναι ένα είδος επιστροφής στις (μυθικές) ρίζες»

(Robins, 1990: 304)

4.5. Οι νέες έννοιες για την πόλη

Ενάντια στις καθολικότητες του Μοντέρνου Κινήματος, οι αντιλήψεις, που εμφανίσθηκαν κατά την δεκαετία 1965-1975, έδειξαν ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις ιδιαιτερότητες των αστικών περιφερειακών μορφών, μαζί με τον σεβασμό για την ποικιλότητα των περιφερειακών πολιτισμών (subcultures), μέσω των νέων εννοιών του πλουραλισμού (pluralism) και της πολυπολιτισμικότητας (multiculturalism). Οι εμφανιζόμενες αξίες για διαφορετικά νοήματα (πολυαξιακότητα = multivalency) ή πολλές ερμηνείες (readings) αντί για μια μόνη ‘αλήθεια’, οδήγησαν στην αναζήτηση, πέραν της λειτουργίας, επίσης της δομικής και συμβολικής διάστασης του δομημένου περιβάλλοντος. Οι Ευρωπαίοι urban designers στράφηκαν στην προβιομηχανική πόλη για έμπνευση και το κλειστό για δεκαετίες βιβλίο με παραδείγματα αρχαίων, μεσαιωνικών, αναγεννησιακών, μπαρόκ και παραδοσιακών αστικών τοπίων ξανάνοιξε και αποτέλεσε αντικείμενο σχολαστικής μελέτης (Ellin, 1996:44).

Οι τάσεις αστικού σχεδιασμού, που αναπτύχθηκαν σ’ αυτό το περιβάλλον, είναι πολλές. Κυριότερες απ’ αυτές, που εστιάζονται στη φυσική δομή της πόλης, είναι ο Νεορασιοναλισμός (Neo-rationalism), ο Νεοκλασικισμός (Neo-classicism), το Κίνημα του Αστικού Τοπίου (Townscape Movement), η Κριτική Περιφερειακότητα (Critical Regionalism), η Πλαισιακότητα (Contextualism), η Ιστορική Διατήρηση (Historic Preservation), η Νεο-παραδοσιακή Πολεοδομία (Neo-vernacular Town Planning) και η Διακειμενικότητα (Intertextuality). Σημαντική επίσης υπήρξε η συνεισφορά των εκθέσεων, που οργανώθηκαν σε μεγάλες

ευρωπαϊκές πόλεις. Η εμφάνιση και εξέλιξη αυτών των τάσεων οφείλεται εν πολλοίς στη γονιμοποίηση των ιδεών στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Καθώς ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σχέση του πολιτισμού με κάποιες ποιοτικές - και γι' αυτό μετα-μοντέρνες - έννοιες του δημόσιου χώρου, οι κυριότερες από τις παραπάνω τάσεις προσεγγίζονται στη βάση αυτών των νέων εννοιών προς περαιτέρω διερεύνηση, όπως π.χ., είναι οι έννοιες της 'αστικότητας' και της 'αστικής ταυτότητας'. Καθεμιά από τις τάσεις αυτές, στο βαθμό που φιλοδοξεί να καταθέσει μια νέα, όσο γίνεται πιο συνολική και περιεκτική πρόταση για την πόλη, καταθέτει ένα δομημένο σύνολο αρχών και ιδεών, οι οποίες παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα κατά τρόπο, που, αφενός να γίνονται σαφείς οι εννοιολογικές ρήξεις με το Μοντερνισμό, αφετέρου να εντοπίζονται τυχόν συμπτώσεις ή ομαδοποιήσεις στις διαφοροποιημένες μεταξύ τους τάσεις.

Σχηματικά, οι αντιθέσεις μεταξύ του Φονξιοναλιστικού / Μοντέρνου παραδείγματος και του παραδείγματος του Μετα-φονξιοναλισμού / Μετα-μοντέρνου συνοψίζονται στον πίνακα (Π.-4.1). Από τον πίνακα αυτό προκύπτει, αφενός η πλήρης ρήξη του Μετα-φονξιοναλισμού με τον Φονξιοναλισμό, αφετέρου η διαπίστωση, πως, παρά τις διαφοροποιήσεις, οι επιμέρους τάσεις στον Μετα-φονξιοναλισμό συγκλίνουν σε κάποιες έννοιες ποιοτικού χαρακτήρα. Οι έννοιες αυτές συνιστούν κατά την άποψή μας, τις βασικές έννοιες πάνω στις οποίες οικοδομείται ο Αστικός Σχεδιασμός (Urban Design) τα τελευταία τριάντα τουλάχιστον χρόνια, ως αυτοτελές επιστημολογικό πεδίο, ενώ μερικές απ' αυτές θα αποτελέσουν τις έννοιες – κλειδιά, πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η ανάλυση του δημόσιου χώρου των πόλεων, που επιλέχθηκαν στην παρούσα έρευνα. Οι έννοιες αυτές είναι:

α) Η ανάκτηση ή η δημιουργία της 'αστικότητας' μέσω των θεμελιωδών τύπων του κατοικημένου χώρου (habitat), όπως ο δρόμος, η στοά, η πλατεία κλπ, στην οποία έδωσε έμφαση ο Νεο-ρασιοναλισμός (Neo-rationalism), τάση που πρότεινε την αστική σύνθεση κυρίως μέσω της ανάλυσης της αστικής τυπολογίας.⁵¹ Σύμφωνα με τον Deleuoy, «οι νεο-ρασιοναλιστές τείνουν, μέσω του πολιτισμού και της ιστορίας, στην επιστροφή στην «αστική τέχνη» των ευρωπαϊκών πρωτευουσών του ύστερου δέκατου-ένατου αιώνα» (Deleuoy, 1978: 16, 21).⁵² Κύριοι απολογητές αυτής της τάσης εμφανίζονται οι Al. Rossi,⁵³ L. Krier⁵⁴ και An. Vidler.⁵⁵

Η έννοια της αστικότητας εμφανίζεται επίσης ως η κεντρική ιδέα της Biennale του Παρισιού το 1980, που είχε ως θέμα της «Αναζητώντας την αστικότητα: Αστικότητα είναι η γνώση του δημιουργείν την πόλη και η γνώση του ζην στην πόλη».⁵⁶ Ο κατάλογος της Έκθεσης όριζε την αστικότητα (urbanity) ως «την άποψη ενός τόπου, που παρουσιάζει την ταυτότητά του, τη μνήμη, τις διαφορές και τις αλλαγές, ενώ εκφράζει και υποστηρίζει τους τρόπους ζωής και τις

προσδοκίες των κατοίκων της». Η αστικότητα υποστηρίζει την αρμονική παρέμβαση στον αστικό χώρο, τείνοντας «να συσχετίσει τους ανθρώπους με την πόλη μέσω του πολιτισμού και του «πνεύματος του τόπου». (J. Nouvel, 1980^a: 20). Άλλες Εκθέσεις, όπως η Biennale της Βενετίας (1980) και η Biennale του Παρισιού (1982), σηματοδοτούν επίσης τη μεγάλη στροφή από τον Μοντερνισμό και την εμφάνιση των νέων εννοιών, που αναφέρθηκαν παραπάνω.⁵⁷

Καθώς ο νεο-ρασιοναλισμός μετανάστευε στη βόρεια Ευρώπη, το αστικό του μέρος εξελίχθηκε στο κίνημα για την Ανακατασκευή της Ευρωπαϊκής Πόλης (The Reconstruction of the European City). Οι ιδέες των νεο-ρασιοναλιστών συναντούσαν συγχρόνως και άλλες τάσεις, με τις οποίες επήλθε ένας συγκερασμός, ιδιαίτερα στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Στην ιδεατή τους μορφή, η εφαρμογή των ιδεών τους δεν υπήρξε μεγάλη, καθώς, κατά τον Lucan, «η αυξανόμενη δογματική θέση τους για την αντι-βιομηχανική και τη χειρωνακτική δράση, καθώς και η επιθυμία τους να αποστασιοποιηθούν από την επαγγελματική δραστηριότητα, τους έφερε σε όλο και μεγαλύτερη απομόνωση» (Lucan, 1989: 126).⁵⁸

β) Οι έννοιες της μνημειακότητας και της κλασικής παράδοσης συνέτειναν στην εμφάνιση του νεο-κλασικισμού (neo-classicism), με την ανάπτυξη ενός προγράμματος κλασικών μορφών. Όπως ο νεο-ρασιοναλισμός, έτσι και ο νεο-κλασικισμός εστιάζεται στη φυσική μορφή και τα νοήματά της, προτείνοντας α-χρονικά σχεδιαστικά σχήματα, που μπορούν να ανακαλυφθούν μέσω της μελέτης προηγούμενων τυπολογιών. Αφετηρία αποτέλεσε η πρόταση του Adolf Loos για το Chicago Tribune με τη μορφή δωρικής κολώνας (1922), για να ακολουθήσουν μορφές, που πρότειναν τη διαρκή επιστροφή σε παρελθόντα ιστορικά μορφολογικά παραδείγματα.⁵⁹ Τα αστικά περιβάλλοντα, που παρήχθησαν, χαρακτηρίζονται από ιεραρχία, αξονική οργάνωση και μνημειακότητα. Απολογητές της τάσης αυτής είναι οι Ad. Loos, R. Bofill, M. Iniguez⁶⁰ κ.ά.

γ) Η έννοια της ‘ολιστικής’ ή ‘ολοκληρωμένης’ θεώρησης της πόλης και του περιβάλλοντός της, με έμφαση στο δημόσιο χώρο, προτάθηκε από το Κίνημα του Αστικού Τοπίου (Townscape Movement).⁶¹ Η θεώρηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύνολο επιμέρους εννοιών και μεθόδων, όπως η βελτίωση της αναγνωσιμότητας του αστικού χώρου (legibility), η κατάργηση των ασφυκτικών ελέγχων στη διαδικασία αστικής ανάπτυξης (Sennett, 1970),⁶² η υιοθέτηση της ‘επιθετικής’ αρχιτεκτονικής (R. Goodman, 1971),⁶³ ο συνολικός πολεοδομικός προγραμματισμός (D. Lee, 1973),⁶⁴ η ανασύνταξη του δημόσιου χώρου, η αναζήτηση του αστικού τόπου, η δημιουργία της αίσθησης της ιστορικής ταυτότητας σε νέα αστικά περιβάλλοντα. Εισηγητές αυτής της τάσης υπήρξαν οι K. Lynch,⁶⁵ D. Appleyard,⁶⁶ J. R. Mayer, Chr. Alexander⁶⁷ και Chr. Norberg Schulz.⁶⁸

Ο Christopher Alexander και οι συνεργάτες του, αναρωτώμενοι «πώς ένας ‘α-χρονικός τρόπος κατασκευής’ μπορεί να εκφρασθεί σε νέα αστικά περιβάλλοντα», ανέπτυξαν 253

συσχετιζόμενα ‘στοιχεία’ (patterns), τα οποία συνιστούσαν μια «στοιχειώδη γλώσσα» (pattern language), που αναζητά την ανακάλυψη λύσεων για τον αστικό σχεδιασμό (Alexander, 1977).⁶⁹ Ο Christian Norberg Schulz σχολίασε αυτές τις έννοιες με όρους «επανάκαμψης του αστικού τόπου» ή σεβασμού του «πνεύματος του τόπου» (genious loci): «μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια ζωντανή παράδοση, που νοηματοδοτεί την αλλαγή, συσχετίζοντάς την με ένα σύνολο τοπικά θεμελιωμένων παραμέτρων» (Norberg- Schulz, 1979: 182).

δ) Οι έννοιες της «ιστορικής συνέχειας» στην κοινωνία και τον χώρο αποτέλεσαν την κοινή βάση τάσεων, όπως η Περιφερειακότητα (Regionalism), ο Λαϊκός Σχεδιασμός (Vernacular Design) και η Ιστορική Διατήρηση (Historic Preservation).⁷⁰ Η πρώτη τάση πρότεινε την ανάκτηση, αναστήλωση ή/και επανάχρηση των μνημείων και των ιστορικών κέντρων και δημοσίων χώρων τους, καθώς και την ανάδειξη της λαϊκής, ανώνυμης αρχιτεκτονικής. Απολογητές της είναι οι L. Mumford, (Thomas, 1990: 226-227), M. Safdie (Safdie, 1970), B. Rudofsky (Rudofsky, 1964: 1) και H. Fathy (Fathy, 1973). Η δεύτερη τάση πρότεινε την ιστορική διατήρηση στο σύνολο του προγραμματισμού και σχεδιασμού των αστικών παρεμβάσεων, όπως ανακατασκευή των μεγάλων μνημείων, διατήρηση της αντιληπτικής αστικής κλίμακας, υιοθέτηση ενός κώδικα ιστορικού σχεδιασμού, διατήρηση των παραδοσιακών χρήσεων γης στο κέντρο πόλης κ.ά. (Gleye, 1983:375- 445).⁷¹ Πολύ εύκολα, όμως, αυτό το σύνολο των στόχων οδήγησε στην αλλαγή της κοινωνικής σύνθεσης αυτών των περιοχών, με την εμφάνιση του φαινομένου της ‘ευγενοποίησης’ (gentrification), δηλαδή την απομάκρυνση των χαμηλών εισοδηματικά τάξεων από ένα ιστορικό κέντρο και την εισβολή των υψηλών εισοδημάτων, κυρίως σε υποβαθμισμένες περιοχές κατοικίας (Zukin, 1982: 68). Η τάση αυτή συνέπεσε με την εποχή της έντονης αστικοποίησης, όταν μερικοί έφευγαν στα προάστια (‘suburbia’), ενώ άλλοι εύρισκαν αυτό τον τρόπο ζωής απλά ενοχλητικό (‘disturbia’). Τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 που ακολούθησαν, παρατηρήθηκε μια μικρή, αλλά αξιοσημείωτη τάση επιστροφής στο κέντρο, λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και των σχεδιαστικών αποτυχιών στα προάστια.

Μίμηση των ιστορικών μορφών επιχειρήθηκε και από την τάση της Νεο-παραδοσιακής πολεοδομίας (Neo-traditional urbanism), σύμφωνα με την οποία, προτάθηκαν «χωριά μέσα στην πόλη» και νεο-παραδοσιακά ανεξάρτητα χωριά.⁷² Στη Βρετανία, το πρώτο κτισμένο παράδειγμα είναι η νέα πόλη του Essex, που σχεδιάστηκε από ομάδα με επικεφαλής τον Melville Dunbar στις αρχές της δεκαετίας του 1970,⁷³ ενώ αργότερα την τάση αυτή εκπροσώπησε και ο πρίγκιπας Κάρολος.⁷⁴

ε) Η προτίμηση στην έννοια του ‘τόπου’ έναντι της έννοιας του ‘χώρου’, στον οποίο είχε επενδύσει ο Μοντερνισμός, ήταν ο άξονας, πάνω στον οποίο κινήθηκε η τάση της Κριτικής

Περιφερειακότητας ή του Κριτικού Τοπικισμού (Critical Regionalism).⁷⁵ Καθώς βασική αρχή του κριτικού τοπικισμού είναι η «ενασχόληση με τον τόπο, παρά με τον χώρο», ως ένας γενικός τύπος προς εφαρμογή προτάθηκε το ‘περίκλειστο’ (enclave), δηλαδή το κλειστό θραύσμα (fragment), έναντι του οποίου «η ασταμάτητη εισβολή της α-τοπικότητας (placeless-ness) δοκιμάζεται συνεχώς». Ο Frampton ισχυρίζεται, πως ο κριτικός τοπικισμός δεν στοχεύει στο να υποκαταστήσει το ‘λαϊκό’, όπως αυτό τυχαία παρήχθη μέσω των συνδυασμένων επιπτώσεων του κλίματος, του πολιτισμού, του μύθου και της χειροτεχνίας, αλλά μάλλον να προσδιορίσει τις σχετικά πρόσφατες περιφερειακές ‘σχολές’, των οποίων στόχος υπήρξε η κριτική παρουσίαση των περιορισμένων παραμέτρων των τοπικών πολιτισμών (Frampton, 1983β: 148).⁷⁶

στ) Η προσέγγιση του αστικού χώρου επιχειρήθηκε και μέσα από τον κόσμο των συμβόλων και τον μεταφορικό λόγο, με μια διάθεση ανάγνωσής του ως ‘κειμένου’. Στον συμβατικό συμβολισμό, ως αφετηρία για τον σχεδιασμό χώρων κατάλληλων για τους ανθρώπους (και όχι για τον ‘Ανθρωπο’)⁷⁷ στηρίζεται η τάση, που προτάθηκε από τους υπέρμαχους της Πλαισιακότητας (Contextualism) R. Venturi, Denise Scott Brown και St. Izenur.⁷⁸ Ο συμβατικός συμβολισμός αντλεί τα θέματά του από τη διαφήμιση, τα clichés, τον κινηματογράφο. Πρεσβεύει τον πλουραλισμό και τη συνειδητή και κριτική στάση απέναντι στην ιστορία.⁷⁹ Εκτός από τους πρωταγωνιστές, υπέρμαχοι αυτής της τάσης υπήρξαν και οι G. Baird (1969), Chr. Norberg-Schulz (1969), Ch. Jencks και N. Silver (1972), Al. Tzonis (1972), E. Schumacher (1971), V. Scully (1974), P. Eisenman, M. Candelsonas, οι C. Rowe και Fr. Koetter. Οι δύο τελευταίοι εισηγούνται την άποψη, πως η πόλη είναι ένα συλλογικό collage, μια συναρμολόγηση (montage), αποτέλεσμα συνάθροισης (assemblage), τυχαίας συγκόλλησης (bricolage) και απομίμησης (pastiche), σε συμφωνία με την Chr. Boyer, που διατείνεται, πως η πόλη του διακεκριμένου μονο-λειτουργισμού δίνει τη θέση της στη μη ελεγχόμενη ετερο-λειτουργική πόλη.⁸⁰

Στην ενότητα αυτή εντάσσεται και η τάση της Αποδόμησης (Deconstructionism), η οποία αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό και την πόλη ως κείμενα προερχόμενα από σύνολα άλλων, αλληλοτεννόμενων κειμένων, με αναφορά σε προηγούμενες εμπειρίες.⁸¹ Τα αστικά περιβάλλοντα, που δημιουργήθηκαν υπό την επιρροή αυτής της τάσης, διακρίνονται από αποσπασματικότητα, καλλιέργεια του φαντασιακού και εκλεκτικισμό, που συγχέονται με το εφήμερο και το χάος (Harvey, 1989:98 και Broadbent, 1990:319).⁸²

Στο μεταίχμιο μεταξύ δομισμού⁸³ και μετα-μοντερνισμού, οι ανθρωπολόγοι G. Marcus και M. Fisher διατύπωσαν την πεποίθηση, πως η έννοια του πολιτισμού έχει τελικά καταστεί από μόνη της ‘μετα-παραδειγματική’ (post-paradigmatic), πως δηλαδή έχει υπερβεί, κατά κάποιο τρόπο, τα γνωστά ιστορικά παραδείγματα (προβιομηχανική, βιομηχανική, μετα-βιομηχανική

εποχή).⁸⁴ Η αξιοποίηση της μεταφοράς του κειμένου ως πολιτισμικού στοιχείου και της διακειμενικότητας ως τρόπου ανάγνωσης και κατανόησης του αστικού χώρου αφενός και αφετέρου ως τρόπου παρέμβασης σ' αυτόν, επιχειρείται αντίστοιχα από κριτικούς της λογοτεχνίας, όπως ο Fr. Jameson και η J. Kristeva, καθώς και urban designers, όπως οι C. Rowe και An. Grumbach. Κατά την J. Kristeva, η 'διακειμενικότητα' (intertextuality) χαρακτηρίζει κάθε κείμενο, καθώς «κάθε κείμενο είναι κατασκευασμένο από ένα μωσαϊκό σημειώσεων, είναι αφομοίωση και μετασχηματισμός άλλων κειμένων».⁸⁵ Οι C. Rowe και Fr. Koetter εισηγούνται την «Collage City», όπου διερευνούν την έννοια του δημόσιου χώρου. Στην πρότασή τους για την πόλη του αύριο επεξεργάζονται αντιθετικές έννοιες, όπως ουτοπία # αντι-ουτοπία, παρελθόν # μέλλον.⁸⁶ Η «πόλη-συναρμολόγηση» δεν συλλαμβάνεται πλέον ως μεταφορά της φύσης ή της μηχανής, αλλά στη βάση προϋπαρχουσών αστικών τυπολογιών, ό,τι ο An. Vidler ονόμασε «τρίτη τυπολογία» (Vidler, 1978 : 28-32).

ζ) Ενδιαφέρουσα παρέμβαση στον μετα-φονξιοναλιστικό προβληματισμό για τον αστικό χώρο στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού, έχει γίνει από το μεταπτυχιακό τμήμα αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού της Bartlett School του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με επικεφαλής τον καθηγητή B. Hillier. Η θεωρία του για τον αστικό χώρο, καθώς και η μεθοδολογία ανάλυσής του, που παρουσιάζεται σε επόμενο κεφάλαιο, συνέβαλαν στη δυνατότητα συστηματικής ανάλυσης του δημόσιου αστικού χώρου, κατά τρόπο, που να αποσαφηνίζονται και να καθίστανται επιστημολογικά επιχειρησιακές, δηλαδή αναλύσιμες, έννοιες, που μέχρι τότε κοσμούσαν με λογοτεχνικό μυστήριο πληθώρα θεωρητικών κειμένων γύρω από την πόλη και την αρχιτεκτονική.

Σύμφωνα με την Κοινωνική Λογική του Χώρου (*The Social Logic of Space*), η παθολογία της πόλης ή περιοχών της, οργανωμένης στη βάση των αρχών του φονξιοναλισμού, οφείλεται κυρίως στη διαίρεσή της σε λειτουργικές ζώνες. Η λογική της λειτουργικής ζώνης δεν περιορίσθηκε στον χωρικό διαχωρισμό ασύμβατων μεταξύ τους χρήσεων, όπως, π.χ., η βιομηχανία και η κατοικία, αλλά επεκτάθηκε και σε μια σειρά άλλων λειτουργιών, όχι και τόσο ασύμβατων μεταξύ τους (εμπόριο / πολιτισμός, διοίκηση / εμπόριο κ.ά.). Ερευνητές, όπως ο Bill Hillier και οι συνεργάτες του, υποστηρίζουν, πως οι επιπτώσεις της αθροιστικής λογικής στη χωροθέτηση των αστικών χρήσεων υπήρξε αρνητική τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο οικονομικό επίπεδο. Τα κέντρα πόλεων ερημώνουν και εμφανίζουν μεγάλο δείκτη εγκληματικότητας κατά τις ώρες μη λειτουργίας των γραφείων και των καταστημάτων, ενώ οι κάτοικοι στις περιοχές αμιγούς κατοικίας βιώνουν την απομόνωση και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, σε σχέση με το κέντρο πόλης ή τους ιστορικούς οικισμούς. Από τη 'ζωνοποίηση' (zoning) πλήττεται ιδιαίτερα μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως, π.χ.

το λιανικό εμπόριο, που στηρίζεται στην κίνηση του δρόμου. Αποδείχθηκε επίσης, πως η μίξη των χρήσεων υποστηρίζει περισσότερο την ευέλικτη προσαρμογή των τιμών ακινήτων και άρα την καλλίτερη οικονομική απόδοσή τους. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Γ. Πεπονής και Αν. Κούρκουλας υποστηρίζουν, πως η μίξη των συμβατών μεταξύ τους χρήσεων αποδείχθηκε απαραίτητη για τη συνολική λειτουργία της πόλης, όχι όμως και αρκετή, καθώς μια σειρά από άλλες ιδέες θα έπρεπε επίσης να αναθεωρηθούν. Αυτές συνοψίζονται κυρίως στην ιδέα του ιεραρχικού και διανεμητικού (distributive) συστήματος κυκλοφορίας, στην ιδέα της δημιουργίας της παραδοσιακής γειτονιάς, στα πλαίσια του νεο-παραδοσιακού αστικού σχεδιασμού και, τέλος, στη δημιουργία νέων τύπων στην αρχιτεκτονική κλίμακα (Πεπονής και Κούρκουλας, 1985: 32-37).

Η ιδέα του ιεραρχικού και κατανεμητικού συστήματος κυκλοφορίας σχεδιάζεται με βάση στενά συγκοινωνιακά κριτήρια, που αφορούν τους κυκλοφοριακούς φόρτους και όχι στη γενικότερη ζωή του αστικού δρόμου. Οι επιπλέον ταξινομήσεις των οδών σε αρτηρίες ταχείας κυκλοφορίας, συλλεκτήριες και τοπικές οδούς, επιτείνει αυτή την ιεράρχηση, όπως και ο διαχωρισμός των κινήσεων πεζών και τροχοφόρων. Στη δεύτερη περίπτωση, παρατηρείται συνήθως υπο-χρησιμοποίηση του δημόσιου χώρου και ερήμωση, που δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους και τους επισκέπτες αυτών των περιοχών. Η κυκλοφορία περιορίζεται επίσης από μεγάλες περιοχές με λίγους δρόμους και άρα ασθενείς συνδέσεις με την υπόλοιπη πόλη, επιτείνοντας την κοινωνική απομόνωση.

Η ιδέα της γειτονιάς, ως μοναδιαίου στοιχείου αστικού σχεδιασμού, εντάχθηκε στην κριτική, που υπέστη ο φονξιοναλισμός, καθώς εμφανίσθηκαν δύο κυρίαρχες απόψεις. Η πρώτη άποψη ισχυρίζεται, πως η ιδέα της γειτονιάς ως μορφή κοινωνικής συναναστροφής έχει ξεπεραστεί, καθώς η σύγχρονη κοινωνία διακρίνεται από μεγάλη κινητικότητα, διαχωρισμό του τόπου εργασίας από τον τόπο κατοικίας και από εξασθένιση των δεσμών συγγένειας. Η δεύτερη άποψη θεωρεί τη χωρική περιχαράκωση της γειτονιάς ως προϋπόθεση για τη δημιουργία πιο ανθρώπινων συνθηκών στην πόλη.

Η πρώτη άποψη φαίνεται να ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα της σύγχρονης πόλης. Η ιδέα της περιχαράκωσης των ορίων και της εκούσιας ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, όπως προκύπτει από τη δεύτερη άποψη, αποδεικνύεται εξαιρετικά αντιφατική. Αλλιώς, δεν μπορεί να υπάρξει μονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των χωρικών σχέσεων, που αναπτύσσει μια κοινωνική ομάδα και του τόπου, στον οποίο αυτή διαβιεί. Οι αστικές περιοχές, που στηρίχθηκαν σε τέτοιες ιδέες, έγιναν πολύ γρήγορα 'γκέττο'. Η λογική αυτή είναι στον αντίποδα της λογικής της οργάνωσης της ιστορικής πόλης,

που στηρίζεται στην ανάπτυξη τοπικών σχέσεων, έτσι όπως αυτές προκύπτουν φυσικά και στην παράλληλη συντήρηση σχέσεων, που είναι γεωγραφικά πιο εκτεταμένες.

Αυτή η ασύνειδη για αιώνες οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων στην πόλη, έχει ως αποτέλεσμα κάθε περιοχή της να μην είναι αποκομμένη από το συνολικό σώμα της πόλης, αντίθετα, να συντελεί στη συνολική συγκρότησή του. Αυτή η ‘χωρική ανάγνωση’ της κοινωνίας δεν συνεπάγεται την ομογενοποίησή της σε μια κοινωνία περισσότερο ή λιγότερο κινητικών ομάδων. Σε κάθε κοινωνία, υπάρχουν άτομα ή ομάδες περισσότερο κινητικά από άλλα, λόγω επιλογής (επάγγελμα, τρόπος ζωής), ή λόγω αδυναμίας (τρίτη ηλικία, μικρά παιδιά, χαμηλό εισόδημα). Εκείνο που προέχει, είναι η αποδοχή της πιθανότητας, οι σύγχρονες κοινωνικές ομάδες να είναι έως και πολύ κινητικές και άρα ανοικτές, μη ταυτιζόμενες με περιχαρακωμένα αστικά περιβάλλοντα.⁸⁷ Αυτό εκφράζεται μέσα από τις αρχές του μοντέλου ή προτύπου ‘αντιστοιχίας’ μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και των χωρικών τους αναφορών (non-correspondence model), έναντι του μοντέλου της ‘αντιστοιχίας’ (correspondence model), που ευθύνεται για την παθογένεια των υλοποιημένων μορφών του άκρατου λειτουργισμού.

Ανάλογο του ζητήματος της αντιστοιχίας της γειτονιάς με τις πρακτικές μιας κοινωνικής ομάδας, είναι το ζήτημα του κέντρου πόλης ή της αστικής περιοχής. Τα σχεδιασμένα κέντρα πόλεων, ιδιαίτερα των νέων πόλεων, διακρίνονται συνήθως από μια περαιτέρω λειτουργική εξειδίκευση και διαχωρισμό (π.χ. εμπορικό κέντρο, πολιτιστικό κέντρο κλπ) και πιο σπάνια από ικανοποιητική μίξη χρήσεων. Για να λειτουργήσουν ικανοποιητικά, αυτά τα κέντρα χρειάζονται τόσο τη μίξη των χρήσεων, όσο και ικανοποιητικές συνδέσεις με το σύνολο της πόλης και των οικιστικών περιοχών. Επιτυχημένα παραδείγματα το Covent Garden στο Λονδίνο, που εξακολουθεί να συγκεντρώνει κόσμο, μετά την απομάκρυνση της ιστορικής λαχαναγοράς και η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης (Βλάλη – Βατικιώτη, Μοδιάνο).

Ειδική κατηγορία κέντρων, αποτελούν τα ‘πολιτιστικά κέντρα’. Πρόκειται για κτήρια ή συγκροτήματα κτηρίων, που στεγάζουν εκδηλώσεις πολιτισμού, όπως θέατρο, κινηματογράφο, όπερα, εικαστικά, συνέδρια κλπ. Η ‘εμφύτευση’ ενός τέτοιου συγκροτήματος, μεγάλου ή μικρού, στον ιστό της πόλης, απαιτεί πολύ έρευνα, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις, που η ένταξή τους στο αστικό περιβάλλον θεωρείται επιτυχής (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) και άλλες, που δεν πέτυχαν (πολιτιστικά κέντρα Barbican και South Bank στο Λονδίνο, Les Halles στο Παρίσι). Στη πρώτη περίπτωση, η πληρότητά τους οφείλεται στην ένταξή τους στην άμεση ή την ευρύτερη κλίμακα της πόλης και στη δεύτερη περίπτωση, μόνο σε υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικά γεγονότα και στη διαφήμιση, ενώ η επισκεψιμότητά τους μειώνεται δραματικά κατά τις ώρες μείωσης της κυκλοφορίας στην πόλη.

Τα παραπάνω αποτελούν εκφάνσεις του ίδιου προβλήματος, που δημιουργήθηκε με την εφαρμογή των αρχών της φονξιοναλιστικής πολεοδομίας, οι οποίες στηρίζονταν στην παραδοχή, πως η σχέση αστικής διάταξης και κοινωνικού ή λειτουργικού προγράμματος είναι μονοσήμαντη. Σύμφωνα, όμως, με τους Hillier, Πεπονή και Κούρκουλα, η ύπαρξη παλαιών ιστορικών κέντρων, που ανταποκρίθηκαν προσαρμοζόμενα στις σύγχρονες ανάγκες, παραμένοντας ζωντανά αστικά περιβάλλοντα, σε αντίθεση με τις νέες αστικές περιοχές, που παρά τις προγραμματικές εξαγγελίες, εξελίχθηκαν σε περιοχές με προφανή κοινωνικά προβλήματα, έδειξε, πως οι σχέσεις των κοινωνικών ή λειτουργικών προγραμμάτων και των χωρικών διατάξεων δεν πρέπει να θεωρούνται, ούτε να είναι μονοσήμαντες (Πεπονής και Κούρκουλας, 1985: 33).⁸⁸

4.6. Ο δημόσιος αστικός χώρος μετά τον Μοντερνισμό

Κατά το διάστημα των τελευταίων τριάντα χρόνων, η κριτική του δημόσιου χώρου, που παρήχθη στα πλαίσια της επίσημης πολεοδομίας, οδήγησε στην αναζήτηση νέων θεωριών, που θα δημιουργούσαν πιο αποδεκτά αστικά περιβάλλοντα. Ο δημόσιος χώρος γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, στο βαθμό που συνιστά τον φορέα του νοήματος του οργανωμένου και κατασκευασμένου χώρου. Δεν είναι τυχαίο, πως η Biennale της Βενετίας το 1980 είχε ως κύριο θέμα της την Strada Novissima, τον δρόμο ως ενοποιητικό στοιχείο της πόλης. Η μορφολογική και η ιστορική συνέχεια, εγκαθίστανται σαν θεμελιώδεις και αλληλοσυνδεδεμένες αρχές της μεταμοντέρνας σχεδιαστικής πρακτικής. Αντί για την υποβάθμιση του άμεσα βιωμένου δημόσιου χώρου σε ‘άμορφο υπόλοιπο’ (amorphous remainder) από το Μοντέρνο Κίνημα, ο μετα-μοντέρνος αστικός σχεδιασμός προσεγγίζει τον δημόσιο χώρο σαν ενοποιημένο σύνολο, όπου τόσο τα κτίρια, όσο και οι ελεύθεροι χώροι που τα περιβάλλουν, δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.⁸⁹ Αντί για τη μονοτονία και τη μορφολογική επανάληψη, ο δημόσιος χώρος επικαλείται ιστορικές αναφορές, τόσο ως προς τα αρχιτεκτονήματα που τον περιβάλλουν και τον προσδιορίζουν (Bofill: Xanadu, Arcades du Lac, Krier: επανασχεδιασμός της Στουτγάρδης, αποκατάσταση του Echternach), όσο και ως προς την αναπαράσταση δημοσίων χώρων άλλων εποχών και τόπων (Ch. Moore: Piazza d’ Italia, N. Ορλεάνη). Ο διαγωνισμός επίσης με τον τίτλο Roma Interrotta συνεισέφερε στην αναθεώρηση των απόψεων γύρω από τον τρόπο οργάνωσης του δημόσιου χώρου (Σχέδ. 4.17 – 4.21).

Η αποτυχία της φονξιοναλιστικής πολεοδομίας να δημιουργήσει θετικό δημόσιο χώρο, που να υποστηρίζει την κοινωνικότητα μεταξύ των ανθρώπων, αναγνωρίζεται επίσης από αναλυτές, όπως ο Robert Trancik, ο οποίος θεωρεί, πως είναι τόσο πολύς ο χαμένος δημόσιος χώρος στις εφαρμογές του μοντερνισμού ή ο «αδιαμόρφωτος αντι-χώρος» όπως τον αποκαλεί, ώστε να αποτελεί ένα διακριτό τύπο δημόσιου χώρου, που χρειάζεται ανάλυση και ‘θεραπεία’ (Trancik,

1986:1-18).⁹⁰ Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από μια ριζική αναθεώρηση των απόψεων για τις ιδιότητες του δημόσιου χώρου, όπως ο έλεγχος αυτού και ποιός τον εξασκεί, η μορφή του (ακριβέστερα, όπως θα δούμε, η αστική μορφολογία), η ιδιότητα συνέχειας ή μη που διαθέτει κλπ. (Σχ. 4.22 – 4.24).

Η μεγάλη αυτή στροφή συνοδεύεται και από μια άλλη αλλαγή, εξίσου σημαντική, αν και όχι τόσο προβεβλημένη. Από τα τελευταία παραδείγματα παρεμβάσεων φαίνεται, πως πέρα από τις χωρικές διατάξεις, έχει αλλάξει και η τυπολογία του δημόσιου χώρου. Η εξειδίκευση της τυπολογίας έχει τις ερμηνείες της, όπως η αύξηση του ελεύθερου χρόνου, η εξειδίκευση των αναγκών και προτιμήσεων και οι απαιτήσεις για μια ποικιλότητα στις εμπειρίες του ανθρώπου της πόλης.

«Η δημόσια ζωή που οδηγεί σε μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων και μεγαλύτερη ανεκτικότητα, είναι πιο επιθυμητή. Οδηγεί σε μια πλούσια, ποικίλη και ανοικτή δημόσια ζωή για την οποία θα πρέπει να προσπαθούμε»
(Carr, 1992: 49)

Σύμφωνα, όμως, με ορισμένους αναλυτές, ο δημόσιος αστικός χώρος, παρ' όλο το ανανεωμένο ενδιαφέρον γι' αυτόν, υφίσταται την απειλή της εγκατάλειψης, όχι λόγω της κακής λειτουργίας του, όπως συμβαίνει στα μοντέρνα αστικά περιβάλλοντα, αλλά λόγω της ξενοφοβίας και συνακόλουθα της παρατηρούμενης τάσης για ιδιωτικότητα:

« Τα νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα ηλεκτρονικά με τον κόσμο, αλλά όχι ανοικτά σ' αυτόν και μ' αυτή την έννοια η πόλη δεν υπάρχει πια »
(Häussermann και Siebel, 1987:227)

Ο δημόσιος χώρος απειλείται από την ίδια την εξέλιξη του καπιταλισμού:

«Το οξύμωρο είναι ότι ο δημόσιος χώρος ισοπεδώνεται και αποδυναμώνεται από τον σύγχρονο καπιταλισμό υπέρ των καταναλωτικών κέντρων»
(Αλ.- Φ. Λαγόπουλος, σχολιασμός παρούσας)

Εκτός από την τάση για ιδιωτικότητα, υπάρχει και μια τάση διαίρεσής του σε χώρο προσπελάσιμο και μη, στη βάση τεχνητών αδιαπέραστων ορίων. Συνοψίζοντας τις απόψεις της Chr. Boyer, περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, όπως τα κηρυγμένα ιστορικά κέντρα και οι ιστορικοί τόποι, αντιπαρατίθενται σε περιοχές υπερεκμετάλλευσης των προδιαγραφών ανάπτυξης, ενώ μνημειακές σε μέγεθος και μορφή κατασκευές έχουν προεκτείνει στο εσωτερικό τους δημόσιους χώρους και έχουν εγκαταστήσει τις δικές τους εξυπηρετήσεις (καφέ, εστιατόρια, καταστήματα κλπ), με την κίνηση των πελατών να γίνεται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της κάμερας, δηλαδή του επιχειρηματία. Και καθώς το κεφάλαιο συγκεντρώνεται σε μερικές 'προνομιούχες' περιοχές της πόλης, οι υπόλοιπες υφίστανται περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής, κοινωνικής και φυσικής τους κατάστασης.⁹¹

Για τον τρόπο αντιμετώπισης της νέας πραγματικότητας και της ιδιότυπης ‘ιδιωτικοποίησης’ του δημόσιου χώρου από ομάδες ή συμφέροντα, ο Robins θεωρεί, πως ο δημόσιος χώρος θα πρέπει να παίζει τον ιστορικό του ρόλο, ένα ρόλο αρκετά γνωστό στην ευρωπαϊκή πόλη:

« Οι ποικίλοι και διαφορετικοί πολιτισμοί των πόλεων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολιτικά ενεργές ομάδες, που δημιουργούνται από την επαφή, την επικοινωνία και τις συγκρούσεις, και η αστικότητα θα πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που γίνεται αναγκαία. Όπως ισχυρίζεται ο Marshal Berman, ‘δεν υπάρχει αμφιβολία, πως σ’ αυτό τον χώρο θα υπάρξουν όλα τα είδη διαμάχης και πάλης, αλλά αυτό ακριβώς πρέπει να μας απασχολεί’. Σε έναν κατάλληλο ανοικτό χώρο, όλοι οι χαλαροί σκοποί της πόλης θα πρέπει να εκτίθενται, όλες οι εσώτερες της αντιφάσεις θα πρέπει να μπορούν να ξεδιπλωθούν και να εκφραστούν»

(Robins, 1990:326)

Χωρίς να αποτελεί κύριο άξονα της ανάλυσης, η τυπολογία του δημόσιου χώρου, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έχει επίσης αλλάξει. Σε αντίθεση με την προ-μοντέρνα εποχή, όταν αυτή περιοριζόταν βασικά στο δρόμο και την πλατεία, η τυπολογία εμπλουτίστηκε αργότερα με τα δημόσια πάρκα, τα πάρκα γειτονιάς, τις υπαίθριες αγορές, τις εμπορικές στοές και τους εμπορικούς δρόμους (shopping malls), τους πεζόδρομους (pedestrian malls), τους πεζόδρομους με κυκλοφορία transit μέσω μαζικής μεταφοράς, τις προσδιορισμένες διαδρομές στην πόλη (urban trails), τους παιδότοπους, τις διαδρομές με πράσινο (greenways και parkways), τα αίθρια με ελεγχόμενη είσοδο (atriums), τα εμπορικά κέντρα στα προάστια με επίσης ελεγχόμενη είσοδο (shopping centers, malls), τις ακτές λουομένων και τις επισκέψιμες όχθες ποταμών (seafronts, waterfronts, Carr, 1992:79-84).

Όμως, παρά τον πλούτο των τύπων, ο δημόσιος χώρος στην ευρωπαϊκή πόλη απειλείται από δύο παράγοντες, οι οποίοι αναφέρθηκαν ακροθιγώς παραπάνω: ο πρώτος είναι η εισβολή του ‘ιδιωτικού’ στο ‘δημόσιο’ και ο δεύτερος η απειλή υποκατάστασής του από τις «ηλεκτρονικές αρτηρίες» του διαδικτύου και την εμφάνιση των ‘εικονικών πόλεων’. Η εισβολή του ‘ιδιωτικού’ στον δημόσιο χώρο εκφράζεται κυρίως μέσα από την προσπάθεια μίμησης και οικειοποίησης των πλεονεκτημάτων του δημόσιου χώρου προς όφελος του ιδιωτικού κεφαλαίου (εμπορικά κέντρα με επεκτάσεις σε πλατείες, επέκταση του δημόσιου χώρου σε κλειστά αίθρια – atria κλπ.). Η υποκατάσταση του Δ.Χ. από τις ηλεκτρονικές αρτηρίες (electronic highways), όπως αποδεικνύεται μέχρι σήμερα τουλάχιστον, έχουν να διανύσουν πολύ δρόμο για να προσφέρουν κάτι από την προσπάθεια διάσωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πλέγματος των δημοσίων χώρων της ευρωπαϊκής πόλης.⁹²

Ο δημόσιος χώρος στο μετα-μοντέρνο παράδειγμα προσεγγίζεται με τη βοήθεια κάποιων εννοιών, που δεν συναντώνται στον Μοντερνισμό, η βασικότερη από τις οποίες είναι η έννοια της ‘Αστικής Μορφολογίας’, του τρόπου δηλαδή συγκρότησης των καταστατικών στοιχείων του αστικού χώρου – της πλατείας, του δρόμου και του οικοδομικού τετραγώνου. Η έννοια αυτή θα

μας απασχολήσει και σε επόμενα κεφάλαια, εδώ απλά σημειώνεται, πως φαίνεται να κερδίζει έδαφος από την αστική τυπολογία (ακριβέστερα τις αστικές τυπολογίες) στο επίπεδο των θεωριών και των μεθόδων ανάλυσης του δημόσιου αστικού χώρου.

Κατά τον Hillier, ο δημόσιος αστικός χώρος, που παράγεται από τις αρχές του Μοντερνισμού, διαθέτει κάποια ομοειδή χαρακτηριστικά, που δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση κατά την προσέγγισή του, άρα έχουν παραδειγματική και όχι θεωρητική ισχύ. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιέχονται σε τρεις έννοιες: περικλειστο (enclosure), επανάληψη (repetition) και ιεραρχία (hierarchy). Η συνοπτική συζήτησή τους παρακάτω αποκαλύπτει ακριβώς τα αίτια της παθολογίας των δημόσιων αστικών χώρων, που αποδίδονται στην λειτουργική πολεοδομία.

Το ‘περικλειστο’ (enclosure) είναι μια έννοια, με την οποία ορίζεται ένα πρωταρχικό αστικό στοιχείο. Χωρικά, σημαίνει πως ένας (κανονικά κοίλος) χώρος προσδιορίζεται σε σχέση με άλλους χώρους από το ότι περιβάλλεται περισσότερο ή λιγότερο από κτήρια. Κοινωνικά, σημαίνει πως οι ένοικοι αυτών των κτιρίων έχουν μια ειδική σχέση μ’ αυτό το χώρο, μια σχέση που συνήθως προσδιορίζεται με όρους ‘ταυτοποίησης’. Κοινωνιο-χωρικά, σημαίνει πως οι ένοικοι αναμένεται να αναγνωρίζονται μεταξύ τους μέσω της ταυτοποίησης, που μοιράζονται με τον περικλειστο χώρο.

«Μορφολογικά, η ανάλυσή μας επί των πεδίων συναντήσεων δείχνει, πως το επιχείρημα δεν έχει υπόσταση. Τέτοιοι χώροι είναι αδιακρίτως άδαιοι από ανθρώπους: από ξένους διότι είναι αναπόφευκτα απομακρυσμένοι από την φυσική, απρογραμματίστη κίνηση των ανθρώπων στη μεγαλύτερη κλίμακα του αστικού τοπίου: από κατοίκους, διότι οι άνθρωποι ωθούμενοι από το χώρο σε μια υπερ-ευθεία και άκαμπτη σχέση συναντήσεων σε περιστάσεις, όπου η έλλειψη ξένων υπονοεί την απώλεια της αστικής ανωνυμίας..... Το απομονωμένο χωρικό περικλειστο στην ουσία αρνείται την χωρική κοινότητα»⁹³

(Hillier, 1986: 50)

‘Επανάληψη’ (repetition) είναι η κανονιστική αρχή, με την οποία ένα μεγαλύτερης κλίμακας σύστημα δημιουργείται από τα τοπικά του μέρη. Χωρικά, ενθαρρύνει συγκεκριμένη γεωμετρικότητα των διατάξεων (σ.σ. πλεγμάτων δημοσίων χώρων) και τελικά την κυριαρχία της γεωμετρικότητας έναντι της χωρικότητας. Κοινωνικά, η αρχή επιβαρύνεται με την παραπομπή σε μια στοιχειώδη κοινωνία, δηλαδή μια κοινωνία, που συντίθεται από διαφορετικές, αλλά ταυτόσημες υπομονάδες, των οποίων η ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο επιτυγχάνεται μέσω των συμβολικών ταυτοτήτων μάλλον, παρά μέσα από την χωρική ένταξη των κοινωνικών πρακτικών σε αλληλεξάρτηση. Αυτό παραπέμπει στην έννοια του Durkheim για μηχανική αλληλεγγύη με τη διευκρίνιση, πως οι συμβολικές ταυτότητες στοιχειωδών ομάδων δημιουργούνται κατ’ αρχήν από μια χωρική ταυτότητα (Hillier, 1986: 51-52).

Κατόπιν, η ‘ιεραρχία’ (hierarchy) είναι η αρχή, με την οποία το σύνολο των τοπικών μερών

(ένα πλέγμα δημοσίων χώρων) δημιουργεί τη συνολική αστική μορφή (σύνολο πλεγμάτων δημοσίων χώρων της πόλης). Χωρικά, σημαίνει πως η τοπική αρχή του περικλειστού εφαρμόζεται σε ένα ανώτερο επίπεδο. Η κοινωνική επίπτωση είναι, πως η εφαρμογή σε ένα ανώτερο επίπεδο αυτής της χωρικής αρχής, υποστηρίζει τον προσδιορισμό κοινωνικών ομάδων με αρχές ανώτερου επιπέδου, οι οποίες σε μια μικρότερη κλίμακα, συνοδεύουν αυτόν τον διακριτό προσδιορισμό με διαχωρισμό από τον έξω κόσμο (Hillier, 1986: 52). Ιεραρχία διαθέτει, π.χ., ο δημόσιος χώρος γύρω από τις μοντέρνες πολυκατοικίες στα αναρίθμητα συγκροτήματα εργατικών κατοικιών στις νέες πόλεις - δορυφόρους, σε σχέση με τα ευρύτερα πλέγματα δημοσίων χώρων, που περιβάλλουν αυτά τα συγκροτήματα.

Η ιδέα της ιεραρχίας, ως αρχή που οδηγεί στη συνολική αστική δομή, επιβεβαιώνει την υπερίσχυση της γεωμετρικότητας έναντι της χωρικότητας. Δημιουργεί μια αστική επιφάνεια, που διαθέτει εννοιολογική σαφήνεια στο σχεδιαστήριο ή όταν ιδωθεί από ψηλά, αλλά που καταστρέφει τη χωρική σαφήνεια ή καταληπτότητα από το τοπικό στο συνολικό, που είναι και η ουσία του τρόπου οργάνωσης των δημοσίων χώρων της ευρωπαϊκής ιστορικής πόλης. Καταστρέφει επίσης την «οιονεί κοινότητα» (virtual community) και τη δυνατότητά της να μετατραπεί σε *διαδραστική κοινότητα* (interactive community). Επομένως, το μοντέρνο παράδειγμα του δημόσιου αστικού χώρου θεμελιώνεται πάνω σε μια αρχή αντιστοιχίας μεταξύ των ομάδων ανθρώπων και των χωρικών διατάξεων, με τις οποίες οι κοινωνικές ομάδες σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο (Hillier, 1986: 53).⁹⁴

Η ουσία του μετασχηματισμού της πόλης κάτω από τις αρχές του Μοντερνισμού είναι η απώλεια της συνολικής οργάνωσης, που προκύπτει από τον τρόπο, που τα υποπλέγματα δημοσίων χώρων προσδιορίζονται. Είναι αυτή η *απώλεια του συνολικού*, που βρίσκεται στη ρίζα της σύγχρονης προκατάληψης με τη μνημειακότητα. Η μνημειακότητα προτίθεται να είναι το μέσο, δια του οποίου επανασυγκροτείται η συνολική οργάνωση των δημοσίων χώρων μιας πόλης. Αλλά, βέβαια, χωρίς τη συγκρότηση αυτού καθ' εαυτού του αστικού ιστού, μπορεί να οδηγήσει μόνο σε μια 'καρικατούρα', μια πόλη στην οποία μια μνημειακή δομή προστίθεται, αλλά δεν συντίθεται με τα άλλα δομικά στοιχεία της. Η συνολική μορφή δημιουργείται από τον τρόπο, που ο χώρος αρθρώνεται από την τοπική προς τη συνολική κλίμακα. Τα μνημειακά κτήρια εντάσσονται μετά διακριτικά στον αστικό ιστό, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης της αστικότητας:

«Πιστεύω πως η αίσθηση της αστικότητας μπορεί να αποκαλυφθεί στις πόλεις μας μέσω ενός νέου παραδείγματος κοινωνικο-χωρικής οργάνωσης, που απαλλάσσεται από την πρόσφατη εμμονή στην τοπικότητα συνοδευόμενη από τη μνημειακότητα και επαναθέτει την αρχή της συνολικής χωρικής δομής μέσω του παραμορφωμένου καννάβου, όπου τα τοπικά μέρη διαφοροποιούνται το ένα από το άλλο, αλλά το 'όλον' παραμένει σαφές από τα μέρη του. Η θεωρία της Space Syntax πιστεύω πως είναι ένα αναγκαίο μέρος των μέσων για την κατανόηση και τον σχεδιασμό τέτοιων αστικών συστημάτων» (Hillier, 1986: 55)

Σημειώσεις 4ου Κεφαλαίου

¹ Στη Ρώμη καταστράφηκαν τα Fori Imperiali (1924), η περιοχή μεταξύ της Piazza Venezia και του Colosseum (διάνοιξη της Via dell' Imperio, 1932), η περιοχή γύρω από το μανσωλείο του Emperor Augustus κ.ά. M. Lampugnani, (1980), *Architecture and City Planning in the twentieth century*, USA: Loudan Enterprises, σσ. 154-157.

² Στη Γερμανία, η ιδεολογία του εθνικοσοσιαλισμού παρήγαγε περιοχές κατοικίας για τους εργαζόμενους στις βιομηχανίες, ενώ παρατηρήθηκε μια διάθεση εκ μέρους του κράτους για αυτοπροβολή και έντονο συμβολισμό. Αυτή η άποψη αποκρυσταλλώθηκε και στο σχέδιο του Sprée για τις μνημειακές χαράξεις του Βερολίνου (άξονας Grosse Strasse βορρά – νότου, 1927 - 1941). Η Grosse Strasse συναγωνιζόταν σε μέγεθος την Avenue des Champs - Elysées στο Παρίσι (2 Km) με μήκος 7 Km, πλάτος 170 m και μια σειρά δημοσίων κτηρίων εκατέρωθεν, όπως το Δημαρχείο, το υπουργείο Εξωτερικών, την Όπερα, το Reich Marshal's Office, το Führerpalast, το Reichstag, την Ακαδημία Πολέμου κ.ά. M. Lampugnani, (1980), *Architecture and City Planning in the twentieth century*, USA: Loudan Enterprises, σσ. 156-157.

³ Y. Friedman, (1968), 'Toward a Coherent System of Planning', *Architects' Year Book*, XII, London: Elek Books. Στη Γαλλία εμφανίζονται τα Grands Ensembles συχνά στην περιφέρεια των πόλεων, με σκοπό την ανανεωμένη ενοποίηση των περιοχών κατοικίας και εργασίας και η αποκέντρωση της περιοχής έξω από το Παρίσι. Από την γειτνίασή τους με τις υπάρχουσες πόλεις αναφέρονται οφέλη σε σχέση με την υποδομή τους (Cartilieres στο Pantin, Cergy - Pontoise και Ivry - sur - Seine), δεν κατάφεραν, όμως, να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα αστικά περιβάλλοντα. Η περίοδος κλείνει με την πρόταση Paris - Spatial του Yona Friedman (1957 - 1960).

⁴ Στη Μεγάλη Βρετανία, σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία, όπως ο νόμος για τις ζώνες οικιστικού ελέγχου (Green Belts) και ο νόμος για την πολεοδομική και την περιφερειακή ανάπτυξη (Town and Country Planning Act, 1947) εισήγαγαν μια σειρά μεταρρυθμίσεων στην οργάνωση του αστικού χώρου, μεταξύ αυτών η αποκέντρωση ως μέσο ανάσχεσης της ανολοκλήρωτης ανάπτυξης των περιφερειακών αστικών σχηματισμών και η δημιουργία μικρών ανεξάρτητων αστικών κέντρων με ανάμιξη περιοχών κατοικίας, εργασίας και αναψυχής. Οι πειραματισμοί αυτής της περιόδου κλείνουν με την πύκνωση των αστικών κέντρων των νέων πόλεων (Cumbernauld:1955-1962), το νόμο για την Αστική Ανάπτυξη (Town Development Act) και την ενίσχυση των νέων πόλεων με πληθυσμό και κοινωνική υποδομή ώστε να υπερβούν ένα κρίσιμο αστικό μέγεθος. M. Lampugnani, (1980), *Architecture and City Planning in the twentieth century*, USA: Loudan Enterprises, σσ. 236-243.

⁵ Παρατηρούνται εκτεταμένες αστικοποιήσεις στα προάστια με άναρχη οικοδόμηση, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια έγιναν συστηματικές προσπάθειες αναβάθμισης του αστικού χώρου με παραδείγματα τη Βαρκελώνη, τη Bologna, τη Modena και τη Brescia. Την ίδια περίοδο παρατηρείται μια αποδέσμευση από την λαϊκίστικη νοσταλγία με την Falchera των Giovanni Astego, Sandro Molli Boffa, Nello Renacco και Aldo Rizzotti Στην Ισπανία εμφανίζεται ένας τοπικισμός, αμυδρό κατάλοιπο του καταλανικού μοντερνισμού, με τον Ricardo Bofill Levi και την ομάδα Taller Architectura. M. Lampugnani, *οπ. π.*, σσ. 244-250.

⁶ P. Hall, (1988), *Cities of Tomorrow*, Oxford: Basil Blackwell Ltd, σελ. 269. Επίσης, Av. Πάπαρη, (1987), 'Covent Garden, The Physical Form and the Social Movement', term paper, M. Phil., University College London, Bartlett School of Architecture and Town Planning.

⁷ P. Hall, (1997), *Cities of Tomorrow*, Oxford: Basil Blackwell, σσ. 327-330.

⁸ L. Mumford, (1961), *The City in History*, London: Cox and Wyman Ltd, σελ. 575.

⁹ J. Jacobs, (1961), *The Death and Life of Great American Cities*, Penguin Books.

¹⁰ R. Krier: Πόλεις μέσα στην Πόλη (Cities within Cities), Ch. Jencks: Φανταστικό Μουσείο (Musée Imaginaire, ο εκλεκτικισμός ως φυσική εξέλιξη ενός πολιτισμού με επιλογές), C. Rowe and Fr. Koetter: Πόλη της Συγκόλλησης (Collage City), Al. Rossi (Η Αρχιτεκτονική της Πόλης, The Architecture of the City), Ch. Moore: «το περισσότερο είναι λιγότερο» (more is less) αντιστρέφοντας το απόφθεγμα των μοντερνιστών «το λιγότερο είναι περισσότερο» (less is more).

¹¹ M. Lampugnani, (1980), *Architecture and City Planning in the twentieth century*, USA: Loudan Enterprises, σσ. 236-243.

¹² *Οπ. π.*, σελ. 236.

¹³ *Οπ. π.*, σελ. 239.

¹⁴ *Οπ. π.*, σσ. 238-239.

¹⁵ C. Rowe and Fr. Koetter, (1978), *Collage City*, London, Cambridge Mass: MIT Press.

¹⁶ Τα άλλα πεδία της αστικής σύνθεσης, κατά τον συγγραφέα είναι: α) τα σχήματα και οι όγκοι που συνθέτουν τον αστικό ιστό, τη μορφολογία και την ογκομετρική οργάνωση του χώρου, β) η λειτουργική τυπολογία και οι διατάξεις της, γ) οι αναλογίες και χαράξεις σε όλα τα επίπεδα που μπορούν να διατυπωθούν, δ) οι ρυθμοί, οι έννοιες δηλαδή του χρόνου και της μεταβολής που εμπεριέχονται στον ιστό και τη μορφολογία, ε) τα όρια, οι ενότητες, οι ροές, οι εγκλεισμοί ή αποκλεισμοί των επιμέρους χώρων της σύνθεσης, στ) οι σχέσεις εσωτερικού – εξωτερικού χώρου που μπορούν επίσης να εμφανισθούν σαν σχέσεις ιδιωτικού – δημόσιου χώρου, σαν σχέσεις μορφής – λειτουργίας ή έκφρασης – περιεχομένου, ανάλογα με το σύστημα αναφοράς. N. Κομνηνός (1986), *Θεωρία της Αστικότητας, III, Αστικός Σχεδιασμός και Κατασκευή της Πόλης*, Θεσσαλονίκη: Σύγχρονα Θέματα, σελ. 26.

¹⁷ Για μια εξαντλητική ερμηνεία του όρου Βλ. I Λιακατάς και A. Πεγλιβανίδου – Λιακατά, 'Αναζητώντας τον αστικό ιστό', *Αρχιτεκτονικά Θέματα*, 16/1982, σσ. 190-203.

¹⁸ M. Lilla, 'The Great Museum Muddle', *The New Republic*, **8**, Απρ. 1985, σσ. 25-30.

¹⁹ D. Scott Brown, 'The Public Realm - The Public Sector And The Public Interest In Urban Design', *Architectural Design Profile* 83, **60** 1/2 - 1990, σσ. 21-22.

²⁰ Το City Beautiful Movement εμφανίστηκε με δύο κατευθύνσεις, η μια νεοκλασική στη μορφή των κτιρίων και τις χαράξεις των δημοσίων χώρων και η άλλη με σκοπό την εξασφάλιση συστήματος πρασίνου, που συνδέει την πόλη με τα προάστια. Εκφραστές της πρώτης ήταν ο L' Enfant με τον επανασχεδιασμό της Ουάσιγκτων και της δεύτερης οι Fr. Law Olmsted και Jr. Nolen με την πρόταση για το Benjamin Franklin Darkway (J. Windrin). Αραβαντινός και Κοσμάκη (1988), *Υπαίθριοι Χώροι στην Πόλη*, Αθήνα: Συμεών, σσ. 65-69.

²¹ J. Lang, (1994), *Urban Design, The American Experience*, USA: Van Nostrand Reinhold, σσ. 44-46.

²² P. Newman, (1990), 'The Search for the Good City', *Town and Country Planning*, σσ. 272-275.

²³ Για μια ιστορική επισκόπηση των δημόσιων αστικών χώρων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα Βλ. St. Carr *et al.*, (1992), *Public Space*, U.S.A., Cambridge: Cambridge University Press, σσ. 50-84. Επίσης, M. Sablet, (1988), *Des Espaces Urbains Agréables à Vivre*, Παρίσι: Editions du Moniteur, σσ. 20-25. Επίσης, Αθ. Αραβαντινός και Π. Κοσμάκη, (1988), *Υπαίθριοι Χώροι στην Πόλη*, Αθήνα: Συμεών, σσ. 53-64.

²⁴ Για μια εξαντλητική αναφορά των τύπων του σύγχρονου δημόσιου αστικού χώρου Βλ. M. Sablet, (1988), *Des Espaces Urbains Agréables à Vivre*, Παρίσι: Editions du Moniteur, σελ. 14. Επίσης, Αθ. Αραβαντινός και Π. Κοσμάκη (1988), *Υπαίθριοι Χώροι στην Πόλη*, Αθήνα: Συμεών σσ. 19-34. Επίσης, D. Scott Brown, 'The Public Realm - The Public Sector and The Public Interest In Urban Design', *Architectural Design Profile* 83, **60** 1/2 - 1990, σσ. 21-25. Επίσης, St. Carr *et al.*, (1992), *Public Space*, U.S.A., Cambridge: Cambridge University Press, σσ. 67-84.

²⁵ Αθ. Αραβαντινός και Π. Κοσμάκη (1988), *Υπαίθριοι Χώροι στην Πόλη*, Αθήνα: Συμεών, σελ. 21.

²⁶ J. Lang, (1994), *Urban Design, The American Experience*, New York: Van Nostrand Reinhold, σσ. 135-150.

²⁷ Eb. Howard, (1898), *Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform*, επανέκδοση ως *Garden Cities of Tomorrow* (1902), Λονδίνο: Sonnenshein.

²⁸ Οι φονξιοναλιστές ή ρασιοναλιστές πίστευαν, πως η αλήθεια και η ομορφιά μπορεί να προέλθει μόνο από την πραγματικότητα μέσα από την ξεκάθαρη ανθρώπινη λογική. Η φονξιοναλιστική αστική σύνθεση (rational urban design) υπερθεματίζει την προσήλωση στην καρτεσιανή γεωμετρία, τη μνημειακή απλότητα και τον συνειδητό έλεγχο. Οι ρασιοναλιστές έχουν έντονη την αναφορά τους στον ιδανικό τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, λίγο έως πολύ μη συμβατό με την πραγματικότητα. Οι αστικές μορφές, που εισηγούνται, προσομοιάζουν στις καθαρές πλατωνικές γεωμετρικές μορφές (L. Krier, 1978· Sharp, 1978a· Lesnikowski, 1982· Boyer, 1983).

²⁹ Είναι αξιοσημείωτη η επιρροή που άσκησε το Κίνημα σε όλο τον κόσμο, καθώς και η απήχηση σε ισχυρές προσωπικότητες, όπως ο δήμαρχος Juscelino Kubitshek της Μπραζιλία (Βραζιλία) και ο πρωθυπουργός Jawarharlal Nehru της Ινδίας για την κατασκευή της Chandigarh. J. Lang, (1994), *Urban Design, The American Experience*, New York: Van Nostrand Reinhold, σελ. 50.

³⁰ Ο Le Corbusier χωροθέτησε στο κέντρο της Ville Contemporaine όλες τις εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών (σιδηροδρομικό σταθμό, αεροδρόμιο) με στόχο το κέντρο πόλης να είναι άμεσα (με όρους ταχύτητας εποχής) προσιτό από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πέρα από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, που ευνοούνταν σε μεγάλο βαθμό από το διαχωρισμό των διαδρομών κινήσεων πεζών και τροχοφόρων. Πρόκειται για την αποθέωση του ιδεώδους της μεγάλης ταχύτητας στην πόλη μέσω μιας χωρικής διάταξης, που οδήγησε γρήγορα στο συνωστισμό, το 'μποτιλιάρισμα' και τη σταδιακή κυκλοφοριακή παράλυση του κέντρου πόλης. J. Lang, (1994), *Urban Design, The American Experience*, New York: Van Nostrand Reinhold, σσ. 40-53.

³¹ Όπως διατυπώνεται από τον M. Weber στο *The Urban Place and the Non Place Urban Realm, Explorations into Urban Structure*, University of Pennsylvania, 1964.

³² Εκτός από τον Le Corbusier, που περιορίστηκε στο να προτείνει τη νέα μορφή του δημόσιου χώρου, απορρίπτοντας συνολικά τα υφιστάμενα ίχνη (patterns), η έμφαση στο 'πλήρες', δηλαδή το κτίριο, αντί του 'κενού', δηλαδή του δρόμου και της πλατείας, φαίνεται στο έργο π.χ. του Siegfried Giedion, *Space, Time and Architecture*, όπως και στο έργο του Frank Lloyd Wright (Broadacre City).

³³ P.H. Bahrtdt, (1961), 'Die moderne Grosstadt', *Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH*, Reimbek bei Hamburg.

³⁴ Πρόταση για κάθετη ανάπτυξη της γειτονιάς σε ένα κτιριακό συγκρότημα (μεγα-κατασκευές ή μεγα-δομές), όπως συνέβη στην πρόταση του Le Corbusier για την Unité d' Habitation, που υλοποιήθηκε στη Μασσαλία. Εδώ ο δρόμος με την συνήθη του μορφή καταργείται εντελώς, καθώς υποκαθίσταται από τους εσωτερικούς διαδρόμους και τους ανελκυστήρες, που οδηγούν στους ορόφους του συγκροτήματος, όπου είναι χωροθετημένες οι διάφορες εξυπηρετήσεις κατοικίας (παιδικός σταθμός, σχολείο, καταστήματα κλπ. Η άλλη εκδοχή της ιδέας της γειτονιάς ήταν στα προάστια των πόλεων (garden suburbs), καθώς και σε νέες πόλεις μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Οι αστικές περιοχές προκύπτουν από την οριζόντια ανάπτυξη, κατά τρόπο τεχνητό και προσθετικό, ομοειδών μονάδων. Ο διαχωρισμός της κίνησης των πεζών από τα οχήματα, των περιοχών κατοικίας από τις εξυπηρετήσεις, η επιμονή στη δημιουργία του ροϊκού χώρου, ανεξάρτητου από τα όρια του οικοδομικού τετραγώνου, οδήγησαν στην αποτυχία δημιουργίας ολοκληρωμένων αστικών περιβαλλόντων. Η αποτυχία οφείλεται στην αδυναμία αναγνώρισης της καθολικής αλήθειας στις σύγχρονες κοινωνίες, που θέλει τη σχέση μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών μονάδων αν-αντίστοιχη, παρά αντίστοιχη.

³⁵ Το Stevenage, μια πόλη αρχικά 6.000 κατοίκων στα περίχωρα του Λονδίνου, εντάχθηκε με το σχέδιο του Patrick Abercrombie στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου της πρωτεύουσας (Green Belt, 1946) με στόχο να συντελέσει, μαζί με άλλες επτά νέες πόλεις, στην ανάσχεση της εξάπλωσης και την οργανωμένη ανάπτυξη του Λονδίνου. Ο δημόσιος χώρος της πόλης χαρακτηρίζεται από τον πλήρη διαχωρισμό της κίνησης πεζών και τροχοφόρων, τη σημαντική διείσδυση της φύσης στην πόλη, τη διασπορά των περιοχών φυσικής αναμνηχής εκτός πόλης και τον λειτουργισμό, που διέπει τις χρήσεις γης. Ν. Κομνηνός, (1986), *Θεωρία της Αστικότητας, III, Αστικός Σχεδιασμός και Κατασκευή της Πόλης*, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονα Θέματα, σσ. 54-57.

³⁶ Στο Milton Keynes, ο δημόσιος χώρος χαρακτηρίζεται από διαχωρισμό των κινήσεων πεζών και τροχοφόρων, αλλά, σε αντίθεση με την πρώτη γενιά των νέων πόλεων, οι γειτονιές (ή πολεοδομικές ενότητες, development areas) δεν σχεδιάζονται αυτόρκες στις εξυπηρετήσεις. Θεωρείται, πως η κινητικότητα μεταξύ τους θα συμβάλει στην τόνωση της κοινωνικότητας και ζωντανίας της πόλης. Παρ' όλα αυτά και αυτή η δεύτερη γενιά των νέων πόλεων δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το μοντέλο της μονοκεντρικής πόλης, της οποίας τα μειονεκτήματα καταγράφηκαν στα συμπεράσματα πλήθους ερευνών σε Ευρώπη και Αμερική. Ν. Κομνηνός, *Θεωρία της Αστικότητας, III, Αστικός Σχεδιασμός και Κατασκευή της Πόλης*, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονα Θέματα, σσ. 59-61.

³⁷ Εάν οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις αποτελούν, κατά μερικούς ερευνητές, τον μεταπολεμικό ρομαντικό φονξιοναλισμό, στον αντίποδα αυτής της τάσης και παράλληλα χρονικά, αναπτύσσεται ο μνημειακός φονξιοναλισμός, με εκπροσώπους του τις πόλεις Chandigarh και Brazilia και καθοριστικές και πάλι τις ιδέες του Le Corbusier. Η Chandigarh, πρωτεύουσα του ινδικού Πουντζάμπ και των Ιντού, χαρακτηρίζεται από τη μεταφορά του δυτικού πρότυπου του καννάβου στις ιδιαιτερότητες της προϋπάρχουσας πόλης και της τοπογραφίας της. Το κύριο χαρακτηριστικό του δημόσιου χώρου της, όμως, παραμένει η αφηρημένη γεωμετρία, ιδιότητα που παρατηρείται και στην μορφολογική επεξεργασία των δημόσιων κτιρίων της. Και εδώ οι κεντρικές λειτουργίες της πόλης οργανώνονται σε δύο κάθετους μεταξύ τους άξονες, ενώ το υπόλοιπο σώμα της πόλης καταλαμβάνεται από κατοικία.

³⁸ Η Brazilia, πρωτεύουσα της Βραζιλίας, δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος μεταρρυθμίσεων του προέδρου της χώρας Kubitschek που θαύμαζε το Παρίσι του Haussmann με αρχιτέκτονες – πολεοδόμους τους Oscar Niemeyer και Lucio Costa. Εδώ ο λειτουργισμός αποθεώνεται και καθίσταται το όχημα για επενδύσεις κυκλοφορίας και εγκαταστάσεων δημοσίων φορέων (κυβερνητικά κτίρια, εγκαταστάσεις πολιτισμού, εμπορικά κέντρα κλπ.), με όλες τις συμβολικές αναφορές στη θρησκεία, τη σύγχρονη λειτουργική πόλη. Ακόμη και στον συμβολισμό των κύριων δημοσίων κτιρίων μέσω της μορφής τους στο σύμπλεγμα της πλατείας των Τριών Εξουσιών (κατακόρυφο κτίριο για τις εγκαταστάσεις της κυβέρνησης, κοίλο της κοινοβουλευτικής εξουσίας και καμπύλο της δικαστικής) αποτελούν ίσως τη σημαντικότερη υλοποίηση των αρχών του μνημειακού φονξιοναλισμού παγκόσμια. Ν. Κομνηνός, (1986), *Κρίση, μητροπολιτική αναδιάρθρωση, νέα πολεοδομία*, Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνική Σχολή, σσ. 59-61.

³⁹ J. Lang, (1994), *Urban Design, The American Experience*, USA: Van Nostrand Reinhold, σελ. 53.

⁴⁰ Ν. Κομνηνός, (1986), *Κρίση, μητροπολιτική αναδιάρθρωση, νέα πολεοδομία*, Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνική Σχολή, σσ. 68-69.

⁴¹ J. Montgomery, 'Cities and the art of cultural planning', *Planning Practice and Research*, 5, 3 (1990), σ. 17-23.

⁴² Fr. Bianchini και H. Schwengel, 'Re-imagining the City', στο J. Corner και S. Harvey, (eds), 1991, *Enterprise and Heritage: Crosscurrents of National Culture*, Λονδίνο: Routledge. Επίσης, Fr. Bianchini, 'Urban Renaissance? The Arts and Urban Regeneration Process in 1980s Britain', εργασία no 7, Center for Urban Studies, University of Liverpool, Απρ. 1989.

⁴³ M. Mayer, (1989), 'Local Politics: From Administration to Management', εργασία στο Συμπόσιο για τη *Ρύθμιση, την Ανανέωση και την Χωρική Ανάπτυξη*, Cardiff, Σεπτ. 1989, σελ. 12.

⁴⁴ R. Sennett, (1977), *The Fall of Public Man*, New York: Random House.

⁴⁵ L. Lofland, (1973), *A World of Strangers: Order and Action in Urban Public Space*. New York: Basil Books.

⁴⁶ L. Lofland, (1983), 'The Sociology of Communities: Research trends and priorities'. Εργασία παρουσιασμένη στη συνάντηση της Ένωσης Αμερικανών Κοινωνιολόγων, Detroit, Michigan, Σεπτ., σσ. 25-26.

⁴⁷ M. Brill, (1989a), 'Transformation, nostalgia and illusion in public life and public space', στο I. Altman and E. Zube (eds), 1989, *Public Places and Spaces*, New York: Plenum Press, σελ. 26.

⁴⁸ M. Featherstone, 'City Cultures and Postmodern Lifestyles', εργασία παρουσιασμένη στο 7^ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ένωσης για τον Ελεύθερο Χρόνο και την Αναμνηχή, Ιούνιος 1989, 9, [17], σσ. 4-5.

⁴⁹ L. Mumford, (1961), *The City in History*, Λονδίνο: Secker and Warburg, σσ. 3-4.

⁵⁰ K. Robins, (1990), 'Prisoners of the City: Or Whatever Could a Postmodern City Be?' στο E. Carter, J. Donald, J. Squires (eds), 1995, *Cultural remix: theories of politics and the popular*, Λονδίνο: Lawrence and Wishart.

⁵¹ Ο νεορασιοναλισμός έλκει την αφετηρία του σε εκπροσώπους της αρχιτεκτονικής διάνοησης στην Ισπανία και την Ιταλία που χαρακτηρίζονται από την αναζήτηση της αστικότητας μέσω της επανασύλληψης του αρχιτεκτονικού αντικειμένου. Επηρεασμένοι από τον G.C. Argan σε αναφορά με τα γραπτά του για τον Quatramere de Quincy, προσέγγισαν το ζήτημα της αστυδομίας με όρους τυπολογίας και αστικής μορφολογίας. Όπως ο Marc-Antoine Laugier, οι νεορασιοναλιστές προσπάθησαν να ανεύρουν 'τους θεμελιώδεις τύπους του κατοικημένου χώρου (habitat): το δρόμο, τη στοά, την πλατεία, την αυλή, τη συνοικία, την κιονοστοιχία, τη λεωφόρο'. Το μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν η έννοια του 'τύπου' (type) που άρχισε να αντικαθιστά την έννοια του 'μοντέλου'

(model) των μοντερνιστών. Σε αντίθεση με το μοντέλο, που είναι ένα καθολικό προϊόν σε ουδέτερο χώρο, ο προβιομηχανικός 'τύπος' είναι μια δομή που έχει συλληφθεί σε σχέση με το ιστορικό, γεωγραφικό και οικονομικό περιβάλλον του. Όπως αναφέρει ο Rodier, 'Καθετί είναι ακριβώς προσδιορισμένο στο Μοντέλο, ενώ καθετί στον Τύπο είναι περισσότερο ή λιγότερο ασαφές'. Fr. Rodier, (1981), 'Le type plutôt que le modèle', *Créé*, 184, N. Ellin, (1996), *Postmodern Urbanism*, όπ. π., σελ. 10. Επίσης, G. Broadbent, (1990), *Emerging Concepts in Urban Space Design*, USA : Van Nonstrand Reinhold, σσ. 157-204.

⁵² Η πιο ολοκληρωμένη άποψη για το Νεο-Ρασιοναλισμό βρίσκεται στη δίγλωσση έκδοση (αγγλική - γαλλική) *Architecture Rationnelle: Témoignages en faveur de la reconstruction de la ville européenne. Rational Architecture*, 1978 (Testimonies in favor of the Reconstruction of the European City). Κατά τον Delevooy, η έκδοση αυτή «δρά ως οδηγός, αναπτύσσεται ως μέθοδος και είναι συνοπτική ως μανιφέστο. Προτείνει μια θεωρία και μια πρακτική που μπορεί να κλείσει ικανοποιητικά το κενό που δημιουργήθηκε το 1960 με τον εγκαινιασμό της Brasília: μια αντιπροσωπευτική επίδειξη του λειτουργισμού και της εντυπωσιακής αποτυχίας του τρόπου σκέψης της σύγχρονης πολεοδομίας». R. Delevooy, (1978), *Rational Architecture / Rationnelle 1978: The Reconstruction of the European City*, σσ. 15-21.

⁵³ Με το βιβλίο του *The Architecture of The City* (1966), μια από τις πρώτες κριτικές του Μοντέρνου Κινήματος στην Ευρώπη, ο Aldo Rossi απέρριψε τον λειτουργισμό ως τον καθοριστικό παράγοντα της αστικής και αρχιτεκτονικής μορφής, λόγω της άρνησης της πολυπλοκότητας της πόλης και λόγω της αδυναμίας του να ερμηνεύσει αρκετές μορφές, των οποίων η αρχική λειτουργία έχει αλλάξει ή έχουν περιπέσει σε αχρησία. Απέρριψε το motto «η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία» (form follows function), προτείνοντας τη σχετική αυτονομία της αστικής και αρχιτεκτονικής μορφής. Με αναφορές στο έργο των γεωγράφων M. Halbwachs και G. Gabot, ο Rossi περιέγραψε την πόλη ως τον τόπο της συλλογικής μνήμης και πρότεινε τον αναλογικό σχεδιασμό της, την «ανάλογη πόλη» ή την «κατ' αναλογίαν πόλη», ιδέα που ο K. Frampton αντέκρουσε, διότι «ο κατ' αναλογίαν σχεδιασμός σημαίνει τον δανεισμό παλαιότερων αστικών μορφών (urban morphology) και αρχιτεκτονικών τύπων (architectural typology), τη φορμαλιστική αισθητική του παρελθόντος χωρίς το νόημά τους». K. Frampton, (1985), *Modern Architecture: A Critical History*. London: Thames and Hudson, σελ. 294. Κατά τον Rossi, αυτές οι μορφές, θα έπρεπε να συγκολληθούν όπως στο collage, όπως ο Piranesi συγκόλλησε τα ρωμαϊκά μνημεία της Ρώμης χωρίς αναφορά στο παρελθόν τους, όπως οι πίνακες του Canaletto για την Βενετία. Σε αντίθεση με τον Le Corbusier, για τον οποίο η αρχιτεκτονική έδινε ένα είδος 'θεάματος', ο Rossi πίστευε, πως «οι τόποι είναι ισχυρότεροι από τους ανθρώπους» και πως «η προσδιορισμένη σκηνή είναι πιο ισχυρή από τη μεταβατική διαδοχή των γεγονότων» (Rossi, 1968). Ο Rossi συμπεριέλαβε στην ανάλυση του τύπου την ιστορία, ως μήτρα αστικών τύπων και το πλαίσιο (context) ως καθοριστικό παράγοντα στον αστικό σχεδιασμό με μόνο ενδιαφέρον σ' αυτό που μένει σταθερό, δηλ. το μνημείο (monumentum, που σημαίνει και στη λατινική, όπως στην ελληνική, μνήμη ή ανάμνηση). Οι ιδέες του Rossi εκφράστηκαν και μέσω της Triennale της Βενετίας το 1973, όπου παρουσιάστηκαν πρώην και νυν δάσκαλοι του ρασιοναλισμού, όπως ο Massimo Scolari, ο Enzo Bonfanti, ο ίδιος ο Rossi κ.ά. Al. Rossi, (1966), *The Architecture of the City*, στο D. Ghirardo και J. Ockman (μεταφρ.), Cambridge, MA: MIT.

⁵⁴ Σύμφωνα με τον L. Krier, τον πιο γνωστό απολογητή του Κινήματος για την Αναδόμηση της Ευρωπαϊκής Πόλης, τα μεγαλύτερα θέματα του Κινήματος περιλαμβάνουν: τη φυσική και κοινωνική διατήρηση των ιστορικών κέντρων, ως επιθυμητών προτύπων συλλογικής ζωής, την ενθάρρυνση ερευνών επί τυπολογικών και μορφολογικών θεμάτων σαν βάση για μια νέα επιστήμη της αρχιτεκτονικής, την επίγνωση, ότι η ιστορία της πόλης παρέχει ακριβή γεγονότα, που επιτρέπουν άμεση και ακριβή δράση για την αποκατάσταση των βασικών συντελεστών της πόλης (δρόμος, πλατεία, συνοικία), την αναδόμηση των πόλεων - υπνωτηρίων σε σύνθετα μέρη της πόλης, σε «πόλεις μέσα στην πόλη». L. Krier, (1978b), 'The Reconstruction of the European City', στον R. Delevooy, (ed.), *Rational Architecture*, σσ. 38- 42.

⁵⁵ Η συνεισφορά του An. Vidler συνίσταται στην άποψη, πως η «τρίτη τυπολογία» ακολουθεί τη δεύτερη, που εμπνεύστηκε από τη μηχανή και η οποία ακολούθησε την πρώτη τυπολογία, που εμπνεύστηκε από τη φύση. Όπως και οι δύο πρώτες, η τρίτη τυπολογία βασίζεται στη λογική, την ταξινόμηση και την αίσθηση της κοινότητας και του δημοσίου. Σε αντίθεση όμως με τις δύο πρώτες, η τρίτη τυπολογία δεν αποζητά τη νομιμοποίησή της ως πανάκεια, ως τελική αποθέωση του ανθρώπου μέσω του σχεδιασμού, ως θετική εσχατολογία. Ενώ οι δύο προηγούμενες αποζητούσαν τη νομιμοποίηση του σχεδιασμού ως 'φυσικό' φαινόμενο και ήλπιζαν, πως ο σχεδιασμός (όπως η φύση ή η μηχανή) θα επηρέαζε την κοινωνική ζωή, αυτή η τυπολογία, κατά τον Vidler, δεν προσπαθεί να νομιμοποιηθεί: «Η τρίτη τυπολογία δημιουργήθηκε από μια επιθυμία να τονισθεί η συνέχεια της μορφής και της ιστορίας έναντι της αποσπασματικότητας που δημιουργήθηκε από τις στοιχειώδεις, τις θεσμοποιημένες και μηχανιστικές τυπολογίες του πρόσφατου παρελθόντος». Η πόλη συλλαμβάνεται ως 'όλον', το παρελθόν και το παρόν της αναδεικνύονται στη φυσική τους δομή. A. Vidler, (1978), 'The Third Typology', στο Delevooy (ed.), *Rational Architecture*, σσ. 28-32.

⁵⁶ Ο αρχικός τίτλος φέρεται στα γαλλικά ως «A la recherche de l' urbanité: L' Urbanité, s' est le savoir faire la ville et le savoir vivre en ville».

⁵⁷ Biennale της Βενετίας το 1980 με τίτλο «Η Παρουσία του Παρελθόντος: Το τέλος της Απαγόρευσης», υπό την διεύθυνση του Paolo Portoghesi και με κεντρικό θέμα την Strada Novissima, εμπνευσμένη από ένα πάρκο αναψυχής του Βερολίνου. Το φθινόπωρο του 1982 μια έκθεση στην École Nationale Supérieure des Beaux Arts στο Παρίσι με τον τίτλο 'Μοντερνικότητα, μια ημιτελής πρόταση' (*Modernité, un projet inachevé*) περιελάμβανε

ένα άρθρο του J. Habermas σε αντίδραση των όσων εισηγούνταν η Biennale της Βενετίας το 1980. Ο P. Chemetov, που οργάνωσε αυτή την έκθεση, αναρωτιόταν: «Δεν θα έπρεπε να αποκαλούμε τον μετα-μοντερνισμό με το πραγματικό του όνομα: νεο-συντηρητισμός;». J. Lucan, (1989), *France Architecture 1965-1988*, Paris: Electa Moniteur, σελ. 176. Παράλληλα, η Biennale του Παρισιού το 1982 άνοιξε με τον ήπιο τίτλο 'Μοντερνικότητα ή το πνεύμα των καιρών' (*La Modernité ou l' esprit du temps*), παρουσιάζοντας τη δουλειά περίπου τριάντα νέων αρχιτεκτόνων, όπως των R. Ventouri, L. Kroll και C. Price. Η έκθεση απένειμε διακρίσεις σε μοντερνιστές, που ήσαν διαφοροποιημένοι από τον μοντέρνο δογματισμό και την αναζήτηση καθολικών μοντέλων. J. Nouvel, (1982), 'La modernité ou l' esprit du temps' (κατάλ.), Paris: Lequere, σελ.20.

⁵⁸ Πολύ λίγα έργα έμειναν πιστά στο πνεύμα του νεο-ρασιοναλισμού, με αντιπροσωπευτικότερη ίσως την ανακατασκευή του Alma-Gare στο Roubaix της Γαλλίας (1977-1982) από τους M. Benoit και Th. Verbiest καθώς και το σχέδιο για την Bologna στην Ιταλία τη δεκαετία του 1970. P.-L. Cervellati *et al*, *La nouvelle culture urbaine: Boulogne face à son patrimoine*, E. Tempria και A. Petita (μεταφρ.), Παρίσι: Seuil.

⁵⁹ Μια εφαρμογή των αρχετύπων σε μια προσπάθεια συμβιβασμού της πόλης με την αρχιτεκτονική αναφέρεται στην αρχαιότητα και την Αναγέννηση και κωδικοποιήθηκε ως νεο-κλασικισμός, κλασική αναβίωση, ακαδημαϊσμός, ρομαντικός κλασικισμός ή νεο-κοινωνιο-ρεαλιστικός μεγα-κλασικισμός. Η αναβίωση του κλασικού λεξιλογίου αποδίδεται στην επιθυμία επιστροφής σε μια κοινωνική οργάνωση «χωρίς κοινή μεταφυσική λογική ή πίστη σε έναν μοναδικό κοσμικό συμβολισμό». Αλλά ενώ ο νεο-ρασιοναλισμός παράγει collage, ο νεο-κλασικισμός παράγει ιεραρχία και αξονική οργάνωση. Ενώ ο νεο-ρασιοναλισμός εφαρμόζει σταδιακή δράση, ο νεο-κλασικισμός εφαρμόζει εκτεταμένη αναδόμηση. Ch. Jencks, (1980), 'Postmodern Classicism: The New Synthesis', *Architectural Design Profile*, 'Introduction', σσ. 4-17. Στον αστικό χώρο οι νεο-κλασικιστές τείνουν στην περιοριστική λογική της πόλης μπαρόκ του δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου αιώνα, ενώ πολλοί απ' αυτούς ήρθαν σε επαφή με τον νεο-κλασικισμό μέσω των μεγα-κατασκευών του Ricardo Bofill. Έχοντας ως παράδειγμα τη λύση του Adolf Loos για το Chicago Tribune (1922), που έλαβε την μορφή μιας δωρικής κολώνας, ο Bofill δημιούργησε ολόκληρα κτιριακά συγκροτήματα από κολώνες και αετώματα σε μια μεγεθυμένη κλίμακα από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα. Σύμφωνα με την Taller de Architectura, «ο μόνος τρόπος δημιουργίας νέων πόλεων είναι μέσω της δημιουργίας μνημειακότητας, όπου ερμηνεύονται τα υποσυνείδητα όνειρα του ανθρώπου». Αυτή η άποψη ξεκινά από μια αρχιτεκτονική με σαφείς διαχωρισμούς εντός των κοινωνικών ομάδων, πολλές φορές από τη μοναρχία και όταν εφαρμόζεται π.χ., στις εργατικές κατοικίες, εκθέτει μέχρι διακωμώδησης τον ίδιο τον αρχιτέκτονα. J. Barnett, (1982), *The Elusive City: Five Centuries of Design, Ambition, and Miscalculation*, New York: Harper and Row. Επίσης, N. Ellin, (1996), *Postmodern Urbanism*, Cambridge: Blackwell Publishers, σελ. 25.

⁶⁰ Ο νεοκλασικιστής Manuel Iniguez πιστεύει, πως «η πόλη, αρχαία ή σύγχρονη, έχει μερικά χαρακτηριστικά, που την προσδιορίζουν για πάντα: οι δρόμοι, οι πλατείες, τα δημόσια κτίρια, οι κατοικίες, έχουν εγκαθιδρύσει μεταξύ τους μέσω μιας αδιάκοπης διαδικασίας, κάποιους νόμους σύνθεσης. Εάν αυτοί οι κανόνες ξεχασθούν, όπως πρόσφατα, η πόλη.... υποβαθμίζει τα αρχιτεκτονικά της μέρη εντός της, δημιουργώντας ένα τερατώδες δημιούργημα, που ποτέ δεν θα μπορεί να αποκληθεί πραγματική πόλη». Για τη νομιμοποίηση των απόψεών του ο Iniguez επικαλείται την άποψη του Rilke για την τέχνη («η τέχνη είναι μια αέναη επιστροφή στην αφετηρία») και τον Έλληνα ποιητή Κ. Καβάφη «όπου κι αν πάω η πόλη με ακολουθεί». M. Iniguez, (1989), 'The City and Classical Tradition', *Architectural Design: Reconstruction – Deconstruction*, σσ. 88-91.

⁶¹ Ο όρος οφείλεται στον Gordon Cullen, τον υπεύθυνο επί θεμάτων τέχνης του περιοδικού *Architectural Review* για να περιγράψει «την τέχνη των σχέσεων» μεταξύ όλων των στοιχείων του αστικού τοπίου. Σε αντίδραση προς τον μοντερνισμό, ο G. Cullen εισηγήθηκε τη συμβολή του αστικού πλαισίου στο σχεδιασμό κτιρίων ή συνόλων και απέρριψε την κεντρική ιδέα του Μοντερνισμού για την εγκατάσταση των κτιρίων στο κέντρο της ελεύθερης αστικής έκτασης. Αυτή η άποψη ανάγεται στη γραφικότητα του δέκατου όγδοου αιώνα και στη συνεισφορά του Arts and Crafts Κινήματος το δέκατο ένατο αιώνα και στις αρχές του εικοστού. Rowe και Koetter, (1975), *Collage City*, Cambtridge, Massachussets: MIT Press, σελ. 34. Επίσης, G. Cullen, (1961), *The Concise Townscape*. New York: Reynold.

⁶² R. Sennett, (1970), *The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life*, New York: Random House.

⁶³ R. Goodman, (1971), *After the Planners*, New York: Simon and Schuster.

⁶⁴ D. Lee, (1973), 'Requiem for Large-Scale Planning Models', *Journal of the American Institute of Planners*, **39**, σσ. 117-142.

⁶⁵ Η πρόταση του K. Lynch είναι για την ανάγνωση της πόλης μέσω των πέντε στοιχείων της: των διαδρομών (που κατευθύνουν την κίνηση, *paths*), των ορίων (που περιορίζουν τον αντιληπτό κόσμο, *edges*), των περιοχών (ζώνες για κάθε δραστηριότητα, *districts*), των κόμβων (θέσεων με έντονη δραστηριότητα, *nodes*) και των 'χωρόσημων' (σημείων αναφοράς, *landmarks*). K. Lynch, (1960), *The Image of the City*, Massachusetts: M.I.T. Press και Lynch, K., (1981), *Good City Form*. Massachusetts: M.I.T. Press.

⁶⁶ D. Appleyard, K. Lynch και J.R. Myer, (1964), *The View from the Road*, Cambridge, MA: MIT Press.

⁶⁷ Chr. Alexander, (1965), 'A City is not a Tree', *Architectural Forum*, Απρίλ., σσ. 58-62 και Μάιος, σσ. 58-61.

⁶⁸ Chr. Norberg-Schulz, (1964), *Intentions in Architecture*, Oslo: Universitetsforlaget.

⁶⁹ Chr. Alexander, (1977), *A Pattern Language, Towns, Buildings, Construction*, New York: Oxford University.

⁷⁰ Η δεκαετία του '60 χαρακτηρίζεται και από μια σημαντική στροφή προς τη διατήρηση των ιστορικών κέντρων, που αποκτούν μεγάλη συμβολική αξία: στην Αγγλία ο σχετικός νόμος, που ψηφίσθηκε το 1967, παρότρυνε τις

τοπικές αυτοδιοικήσεις να θεσμοθετήσουν αστικές περιοχές ως διατηρητέες, μια δραστηριότητα που κατ' ευφημισμό ονομάστηκε «βιομηχανία της παράδοσης» (Civic Amenities Act, 1967). Επίσης, E. Relph, (1987), *The Modern Urban Landscape*. Baltimore: Johns Hopkins University.

⁷¹ P.-H., Gleye, (1983), 'The Breath of History', διδακτορική διατριβή, UCLA.

⁷² Στην Αμερική η τάση αυτή εκφράστηκε από την Παραδοσιακή Ανάπτυξη Γειτονιάς (Traditional Neighbourhood Development, TND) και τον Θύλακα Πεζών (Pedestrian Pocket, PP). Το πιο γνωστό υλοποιημένο παράδειγμα TND είναι το Seaside στη Florida από τους R. Duany και El. Plater - Zyberk (DPZ) και τον L. Krier ως σύμβουλο. Η καινοτομία των αρχιτεκτόνων έγκειται κυρίως στην κατάστρωση και προώθηση ενός κώδικα συμμετοχής των κατοίκων στη διαδικασία του κτισμένου περιβάλλοντος, στοιχείο που έκανε τον L. Krier να ισχυρισθεί, ότι «Η φιλοσοφία της μικρής πόλης TND δεν είναι απλά ένα αρχιτεκτονικό παράδειγμα (paradigm), αλλά μια κοινωνική σύνθεση, η οποία, εάν εφαρμοσθεί σ' όλη τη χώρα, θα επιτρέψει πολύ μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες να μετατραπούν σε δραστήριους πολίτες με την πλήρη σημασία του όρου». L. Krier, (1991), 'Afterward', στο Krieger και Lennertz (eds), *Andrée Duany and Elizabeth Plater-Zyberk*, New York: Rizzoli, σσ. 117 - 119. Επίσης, N. Ellin, 1996: 75. Ο Θύλακας Πεζών (PP) προτείνεται για πρώτη φορά από τον P. Calthorpe (1989, 1993) και ουσιαστικά προσπαθεί να συνδυάσει τις ευρωπαϊκές τάσεις περί αστικής τυπολογίας, κριτικού τοπικισμού, συναινετικού σχεδιασμού και αειφόρου σχεδιασμού σε μια προσπάθεια δημιουργίας «νέων, ισχυρών τυπολογιών για τα προάστια - χωρικά προσδιορισμένα, συνεκτικά, ζωντανά με έμφαση στον πεζό». Η πρόταση αφορούσε κυρίως στα προάστια με μικτές χρήσεις γης, μεσαία - υψηλή πυκνότητα, περιοχές γύρω από συγκοινωνιακούς κόμβους και σταθμούς ελαφρού τραίνου, με σαφείς αναφορές στην Garden City του Eb. Howard. Χαρακτηριστικό σύγχρονο παράδειγμα των PP αποτελεί η νέα πόλη Battery Park, που επεξεργάστηκε το 1979 ο Alexander Cooper στο New York City. N. Ellin, (1996), *Postmodern Urbanism*, Cambridge: Blackwell Publishers, σελ. 76.

⁷³ Η νέα πόλη του Essex χωροθετήθηκε σε μια έκταση 450 Ha κοντά στην πόλη του Basildon, 60 χιλιόμετρα ανατολικά του Λονδίνου. Ακολουθήθηκε μια πολιτική γης με παράδοση στην Αγγλία (leasing για εκατό και περισσότερα χρόνια, προκαθορισμένο ποσοστό κατοικιών για ιδιοκατοίκηση και ενοικίαση), με ανάμιξη διαφόρων τύπων κατοικιών. Τα «χωριά των χειροτεχνών μέσα στην πόλη» συνδυάζουν κατοικίες, εργαστήρια και αποθήκες. Η περιοχή εμπορίου είναι εμπνευσμένη από τις μεσαιωνικές πόλεις, ενώ τα εργοστάσια συγκεντρώνουν αποθήκες του δέκατου όγδοου αιώνα και κατοικίες. Η πιο αντιπροσωπευτική, μεγάλης κλίμακας παρέμβαση στον αστικό χώρο, που κατατάσσεται σ' αυτή την τάση, είναι η περιοχή του Canary Warf στα Docklands του Λονδίνου, για την οποία η εταιρεία Skidmore, Owings και Merrill σχεδίασε το Master Plan. N. Ellin, όπ. π., σελ. 82.

⁷⁴ Ο πρίγκιπας Κάρολος εξέφρασε τις απόψεις του για τον αστικό χώρο μέσω ενός βιβλίου με τίτλο *A Vision of Britain: A Personal View of Architecture* ('Ενα Όραμα για τη Βρετανία: Μια Προσωπική Άποψη για την Αρχιτεκτονική'), μιας συνοδευτικής έκθεσης στο Victoria and Albert Museum και μιας τηλεοπτικής συνέντευξης 90 λεπτών, όπου πρότεινε τις προδιαγραφές του για την αστική παρέμβαση. Επίσης, μέσω του σχεδιασμού τεσσάρων παραδοσιακών χωριών στο Dorchester, όπου και τα κτήματά του Poundbury και Middle Farm. Προσέλαβε τους L. Krier και A. Duany για να τον συμβουλευθούν σε ζητήματα αστικής οργάνωσης και οικοδομικού κανονισμού. Η *Sunday Telegraph* άσκησε κριτική στην πρόθεση του πρίγκιπα επανόδου σε έναν κόσμο, όπου οι «ευγενείς και ο λαός θα ζουν αρμονικά με την εργατική τάξη». Ο διάλογος μέσω δημοσιεύσεων με αφορμή της απόψεις του συνεχίστηκε με το βιβλίο του Maxwell Hutchinson, προέδρου της RIBA, με τίτλο *The Prince of Wales: Right or Wrong? An Architect Replies* (*Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας: Σωστά ή Λάθος; Ένας Αρχιτέκτονας Απαντά*, 1989). Ο πρίγκιπας δημιούργησε το Prince of Wales Institute of Architecture, όπου οι μαθητές διδάσκονται 'τη σοφία, που μας συνδέει με τους προγόνους μας και τις α-χρονικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας' (*ACSA News*, 1992). N. Ellin, *Postmodern Urbanism*, Cambridge: Blackwell Publishers, σσ. 82-87.

⁷⁵ Κατά τον K. Frampton, ο κριτικός τοπικισμός «πρέπει να αποδομήσει το συνολικό φάσμα της παγκόσμιας κουλτούρας, που αναπόφευκτα κληρονομεί και ιδιαίτερα τον εκλεκτικισμό του τέλους του αιώνα που αφομοίωσε αλλοτριωμένες, εξωτικές μορφές, με σκοπό την αναβίωση της εκφραστικότητας μιας δυναμικής κοινωνίας». K. Frampton, (1983^a), 'Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance', στο H. Foster (ed.), *The Anti-Aesthetic*, σσ. 16-30.

⁷⁶ Ο ίδιος προσδιορίζει τα όρια του κριτικού τοπικισμού αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις προτάσεις και το έργο των Oriol Bohigas και Ricardo Bofill, τη συνεισφορά του ιαπωνικού New Wave και ιδιαίτερα τη δουλειά των T. Ando και M. Botta. K. Frampton, (1980), *Modern Architecture*, London: Thames and Hudson, σσ. 284, 324, 332, 333, 322-324, 330, 331.

⁷⁷ R. Venturi, R., D. Scott Brown, St. Izenour, St., (1977), *Learning from Las Vegas*, Cambridge, MA: MIT.

⁷⁸ Χωρίς καν να το αποδέχεται, τόσο αυτός όσο και η σύντροφός του Denise Scott Brown, ο R. Venturi θεωρείται ο πρώτος απολογητής του μεταμοντέρνου αστικού σχεδιασμού στην Ευρώπη και την Αμερική ήδη από το 1966, αφ' ότου έγραψε το μανιφέστο *Πολυπλοκότητα και Αντίφαση στην Αρχιτεκτονική*, όπου στη ρήση του Mies van der Rohe «το λιγότερο είναι περισσότερο» (*Less is more*), αντιπρότεινε «το λιγότερο είναι βαρετό», (*Less is bore*). R. Venturi, (1966), *Complexity and Contradiction in Architecture*, New York: MoMA. Επίσης, R. Venturi, D. Scott Brown, (1977), *Learning from Las Vegas*, Cambridge, MA: MIT.

⁷⁹ Ο T.S. Eliot φέρεται από τον Venturi να έχει πει, πως «εάν η μόνη μορφή παράδοσης συνίστατο στο να ακολουθεί κανείς την αμέσως προηγούμενη γενιά κατά άκριτο τρόπο, τότε η 'παράδοση' ως αναβίωση θα έπρεπε

να αποθαρρύνεται. Η παράδοση είναι ζήτημα πολύ ευρύτερης σημασίας. Δεν κληρονομείται και εάν κάποιος θέλει να την αποκτήσει πρέπει να δουλέψει.... Venturi, (1966), *Complexity and Contradiction in Architecture*, New York: MoMA, σελ. 13.

⁸⁰ Chr. Boyer, (1983), *Dreaming the Rational City*, Cambridge, MA: M.I.T.

⁸¹ Η αδυναμία του δομισμού να ερμηνεύσει ικανοποιητικά αυτές τις έννοιες, έκανε μερικούς αστικούς συνθέτες (urban designers) να στραφούν προς την αποδόμηση (deconstructionism), που άρχισε να εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του '60. Εμπνευσμένη κυρίως από τις απόψεις του Jacques Derrida, αυτή η σχολή σκέψης αμφισβήτησε την υπόθεση του μοντερνισμού, πως το 'σημαίνον' και το 'σημαινόμενο' είναι αιτιατά και μονοσήμαντα συσχετισμένα, προτείνοντας πως «τα σημαίνοντα γίνονται πάντοτε σημαινόμενα για άλλα σημαίνοντα και κ.ό.κ.». Αυτή η άποψη, πως «δεν υπάρχει τελικό σημαίνόμενο», παρά μόνον «ατέλειωτη αλυσίδα σημαινομένων» αμφισβήτησε την υπόθεση του μοντερνισμού, πως η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία (form follows function). N. Ellin, 1996: 257 και J. Derrida, (1988), *Interview*, BMO4: City University of New York Graduate Center.

⁸² Όπως ισχυρίζεται ο Derrida, τα κομμάτια, που προσφέρονται από τον παραγωγό απαιτούν μια «διπλή ανάγνωση» (double reading): «εκείνη του κομματιού, που γίνεται αντιληπτό σε σχέση με το αρχικό κείμενο και εκείνη του κομματιού, όπως ενσωματώθηκε στο νέο σύνολο, μια διαφορετική ολότητα». Αμφισβητώντας την 'αγνότητα' του κειμένου, ο απο-δομισμός βλέπει το collage / montage ως την κύρια μορφή μεταμοντέρνας συζήτησης (Harvey: 1989: 51). Η εφαρμογή του collage στοχεύει στη συμμετοχή του ακροατηρίου και στην παραγωγή του νοήματος, καθώς ελαχιστοποιεί την εξουσία του συγγραφέα, ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο υπό την εξουσία του δημιουργήματος, που παίρνει ζωή από μόνο του. N. Ellin, όπ. π., 1996: 254 και P. Goldberger, (1988c), 'Theories as the Building Blocks for a New Style', *New York Times*, Ιούν. 26, σσ. 29, 37.

⁸³ Ο δομισμός αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό ως ένα σύστημα κωδικών, γενεαλογιών και συμβατικοτήτων, που παράγουν προσδιορίσιμα νοήματα και αξίες. Απομυθοποιώντας κείμενα και ιδέες, ο δομισμός έκανε το ίδιο το πολιτισμικό σύστημα ένα αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης. Από τη δεκαετία του '60 όμως, είχε ήδη θεωρηθεί αρκετά απομονωμένος και εμπλουτίστηκε με προσεγγίσεις πλαισίου και κριτικές όπως ο μετα-δομισμός (post-structuralism). Οι ανθρωπολόγοι, όσο και άλλοι επιστήμονες, αμφισβήτησαν την ηγεμονία του δομισμού σε ζητήματα θεωρητικής προσέγγισης. Ο James Clifford υπέδειξε την απουσία θεμελίων των μεγάλων ερμηνευτικών πλαισίων (αυτών, που οι Γάλλοι αποκαλούν *grands récits*) και των μετα-διηγήσεων (*meta-narratives*), διηγούμενος μια ιστορία μεταξύ ενός Άγγλου και ενός Ινδιάνου για τον τρόπο στήριξης της γης. Ενώ ο Ινδιάνος έλεγε, πως η γη στηρίζεται σε μια πλατφόρμα η οποία στηρίζεται στη ράχη ενός ελέφαντα που με την σειρά του στηρίζεται στη ράχη μιας χελώνας, ο Άγγλος ρώτησε «και η χελώνα που στηρίζεται;». Ο Ινδιάνος απάντησε «σε μια άλλη χελώνα». «Και εκείνη η χελώνα;», ρώτησε ο Άγγλος. «Μετά απ' αυτήν είναι όλο χελώνες από κει και κάτω», απάντησε ο Ινδιάνος. N. Ellin, (1996), *Postmodern Urbanism*, Cambridge: Blackwell Publishers, σελ. 248. Επίσης, J. Clifford και G. Markus, (1986), *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. University of California.

⁸⁴ N. Ellin (1996), *Postmodern Urbanism*, Cambridge: Blackwell Publishers, σελ. 248.

⁸⁵ Η προτίμηση στην έννοια του 'κειμένου' ως μεταφοράς για την πόλη και τον πολιτισμό καταδεικνύεται και από την συχνή χρήση των όρων 'διάλογος' (discourse), 'αναγνωσιμότητα' (legibility), 'αφήγηση' (narrative). Η έννοια της 'διπλής ανάγνωσης' του J. Derrida βρήκε τα ανάλογά της στις έννοιες – κλειδιά θεωρητικών του αστικού σχεδιασμού, όπως οι R. Venturi / D. Scott Brown («μαζί / και», 1966), η «διπλή κωδικοποίηση» του Ch. Jencks (1977) και τα 'διπλά' του μεταμοντερνισμού του R. Stern (1981). N. Ellin, (1996), *Postmodern Urbanism*, Cambridge: Blackwell Publishers, σελ. 254. Επίσης, J. Kristeva, (1969), *Semiotiké*. Paris: Seuil.

⁸⁶ Ο C. Rowe επανεισάγει την ιδέα της χρήσης του χάρτη δημόσιου – ιδιωτικού χώρου (figure-ground map), που πρότεινε ο Gianbattista Nolli το 1748 για τη Ρώμη. Ήταν μια πρόταση για ενασχόληση με τον περίγυρο των κτιριακών παρεμβάσεων και την εγκατάλειψη της μεγάλης κλίμακας για μικρότερες παρεμβάσεις. C. Rowe και Fr. Koetter, (1978), *Collage City*, Cambridge, MA: MIT.

⁸⁷ Για μια διεξοδική θεώρηση των εννοιών της τοπικότητας (territoriality) και των οργανωτικών αρχών της 'αντιστοιχίας' και 'αν-αντιστοιχίας' μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών (corresponce και non-corresponce models) βλ. B. Hillier και J. Hanson, 'The Architecture of Community', *Architecture and Behaviour*, 3 [3], 1986-87, σσ. 251-271.

⁸⁸ «Από τη στιγμή, που αναγνωρίζουμε την αυτονομία της φυσικής οργάνωσης της πόλης, αναγνωρίζουμε και την πόλη σαν αντικείμενο καθαρά αρχιτεκτονικού προβληματισμού, αλλά και σαν αντικείμενο στρατηγικών σχεδιαστικών επιλογών, που αφορούν την οργάνωση του χώρου και που έχουν από μόνες τους κοινωνικές συνέπειες. Στην πολεοδομία, που ασχολείται με την ανάλυση των κοινωνικών και λειτουργικών στόχων και με τις οικονομικές και πολιτικές τους διαστάσεις, αντιπαρατίθεται μια προβληματική για την καθαρά φυσική μορφή της πόλης. Και η προβληματική αυτή είναι μ ο ρ φ ο λ ο γ ι κ ή..... Στις αφαιρετικές αρχές και στα πρότυπα της σύγχρονης πολεοδομίας, αντιπαρατίθεται μια προβληματική του συγκεκριμένου. Και αντί να συζητάμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για τη μέθοδο σχεδιασμού και τη μέθοδο παρέμβασης, συζητάμε για την επιθυμητή μορφή της πόλης και προσπαθούμε να την περιγράψουμε συστηματικά». Γ. Πεπολής και Αν. Κούρκουλας, (1985), 'Η Αρχιτεκτονική της Πόλης', *Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων*, 1, Ιαν. – Φεβρ. 1985, σελ. 33.

⁸⁹ Κ.-Β. Σπυριδωνίδης, 'Ζητήματα Θεωρίας και Μεθόδου στο Σχεδιασμό του Αστικού Χώρου', Διδακτικές Σημειώσεις, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., σσ. 82-83.

⁹⁰ R. Trancik, (1986), *Finding Lost Space*, New York: Van Nostrand Reinhold, σσ. 1-18. Ο Peterson προσπάθησε να προσδιορίσει, μέσα από πολλά παραδείγματα, τις φυσικές ιδιότητες, που διαφοροποιούν το χώρο από τον αντι-χώρο. Περιγράφει τον χώρο ως αντιληπτό και τον αντι-χώρο ως μη δυνάμενο να γίνει αντιληπτός. Ο χώρος μπορεί να μετρηθεί. Έχει συγκεκριμένα και αντιληπτά όρια, είναι ασυνεχής κατά βάση, κλειστός στατικός, όμως συνεχής στη σύνθεσή του. Ο αντι-χώρος από την άλλη πλευρά, είναι άμορφος, ασυνεχής και στερείται αντιληπτών ορίων ή μορφής. Η Piazza del Campo (Siena), η πλατεία του Αγ. Μάρκου στη Βενετία, η Piazza και η Στοά (Colonnade) του Αγ. Πέτρου και το Καπιτώλιο στη Ρώμη είναι αστικοί χώροι. Αντίθετα, το St Dieé του Le Corbusier, οι πύργοι της Ville Radieuse, η λωρίδα του κύριου δρόμου του Las Vegas (The Strip) είναι αντι-χώρος. St. Peterson, *Urban Design Tactics*. AD 49, [3-4], 1979, σσ. 76-81.

⁹¹ Chr. Boyer, *The Great Frame Up*, στο H. Ligget and D. Perry, (1995), *Spatial Practices*, Λονδίνο: Sage Publications, σσ. 81-109.

⁹² Για την πιθανή συνεισφορά των ηλεκτρονικών δικτύων στην άρση της κρίσης στον δημόσιο αστικό χώρο βλ. Al. Aurigi & St. Graham, 'Virtual Cities, Social Polarization and the Crisis in Urban Public Space', *Journal of Urban Technology*, (1997), vol.4, number 1, pp. 19-52.

⁹³ B. Hillier, (1986), 'Morphology and the Laws of the Object', (La morfologia urbana e le legge dell' oggetto), στο P. Zanella (ed.), *Morfologia dello Spazio Urbano*, Milan: Franco Angelli, σσ. 29-64.

⁹⁴ «Όμως, είναι αυτές οι αξίες, που αντιπαρατίθενται βαθιά στις κοινωνικο-αστικές αξίες της παραδοσιακής πολεοδομίας. Είναι αυτός ο ανεδαφικός θεωρητικά τρόπος και όχι το υψηλό κτίριο που οδήγησε στις μέρες μας στην προοδευτική καταστροφή του δημόσιου αστικού χώρου των πόλεών μας μέσα από μια σειρά αρχιτεκτονικών κινημάτων». B. Hillier, (1986), *Space is the Machine*, Cambridge: Cambridge Massachusetts, σελ. 53.